

Projet tuteuré

Mise en valeur
du petit
patrimoine
lié à l'eau

Auteurs : Castello Maxime et Ménard Amélie

Licence Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine bâti

Année 2012 - 2013

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
REMERCIEMENTS	4
INTRODUCTION	5
CHAPITRE 1 A LA DECOUVERTE DE GENAINVILLE	6
1.1. CONTEXTE DE GENAINVILLE.....	7
1.2. LE CONTEXTE DE GENAINVILLE	8
1.3. HYDROGRAPHIE DE GENAINVILLE.....	12
CHAPITRE 2 LES LAVOIRS	16
2.1. LAVOIR RUE DE LA SEREE	20
2.1.1. HISTORIQUE.....	21
2.1.2. DESCRIPTION DU BATIMENT.....	24
2.1.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET ETAT SANITAIRE	28
2.1.4. PROPOSITION DE RESTAURATION ET DE MISE EN VALEUR.....	32
2.2. LAVOIR DU CHAT NOIR	35
2.2.1. HISTORIQUE.....	36
2.2.2. DESCRIPTION DU BATIMENT.....	40
2.2.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET ETAT SANITAIRE	45
2.2.1. PROPOSITION DE RESTAURATION ET DE MISE EN VALEUR.....	46
2.3. LE BASSIN A ECREVISSES	49
2.3.1. HISTORIQUE.....	50
2.3.2. DESCRIPTION DU BATIMENT.....	50
2.3.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET ETAT SANITAIRE	53
2.3.1. PROPOSITION DE REHABILITATION.....	59
2.4. ABREUVOIR.....	61
2.4.1. HISTORIQUE.....	62
2.4.2. DESCRIPTION DU BATIMENT.....	64
2.4.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET ETAT SANITAIRE	65
2.4.1. PROPOSITION DE MISE EN VALEUR	68
CHAPITRE 3 LES MOULINS	71
3.1. LE MOULIN DE LA VILLE.....	78
3.1.1. HISTORIQUE.....	79

3.2.	LE PETIT MOULIN	84
3.2.1.	HISTORIQUE.....	85
3.2.2.	DESCRIPTION.....	88
3.3.	LE VIEUX MOULIN	99
3.3.1.	HISTORIQUE.....	100
3.3.2.	ETAT SANITAIRE	111
3.3.3.	PROTOCOLES DE RESTAURATION.....	126
3.3.4.	PROPOSITION DE RESTAURATION ET/OU DE MISE EN VALEUR.....	129
 CHAPITRE 4 LES AUTRES MONUMENTS DE L'EAU		136
4.1.1.	LES SOURCES	137
4.1.2.	LES ETANGS ET LES MARES	139
4.1.3.	LES PUIITS.....	140
 CHAPITRE 5 MISE EN VALEUR.....		141
 CONCLUSION		143
 ANNEXES		144
 BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES		145

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à la rédaction de ce projet.

Parmi ces personnes, nous voulons remercier plus particulièrement, M. le Maire, Alain Schmit et son adjointe, Mme Elisabeth Hemmeryckx qui nous a « prêté » Genainville et de leur confiance quant à nos idées de réhabilitations.

Nous remercions chaleureusement M. et Mme Lelay ainsi que M. et Mme Nony, les propriétaires respectifs du Vieux Moulin et du Petit Moulin. Sans leur coopération, nous n'aurions jamais pu nous approcher des lieux et nous permettre de réfléchir sur les matériaux à utiliser pour garantir l'harmonie du village Vexinois.

Merci à M. et Mme Patry, ancien Maire de Genainville, qui nous a aimablement reçus chez lui alors que nous n'avions pris aucun rendez-vous.

Nous remercions également M. Vallet qui nous a fourni de nombreuses informations et grâce à lui, nous avons fait connaissance d'un bâtiment quasiment oublié de tout le monde.

Merci à M. Mangeais qui nous a gentiment accueillis chez lui afin de nous dire toutes les informations qu'il savait.

Merci au monsieur d'Us, rencontré au bassin à écrevisses.

Nous remercions toute la communauté de Genainville.

Nous tenons à remercier l'équipe du SDAVO (Service Départemental d'Archéologie du Val-d'Oise) ainsi que l'équipe des Archives Départementales du Val-d'Oise.

Un grand merci à Mme Katalin Escher pour son soutien sans faille, qui à su nous orienter, nous conseiller et nous guider dans l'élaboration de notre projet.

Merci à M. Didier Vermeersch, qui nous a partagé sa passion pour le site gallo-romain de Genainville.

Merci à Mme. Sylvy Joly, qui nous a appris à mieux comprendre et à mieux se faire comprendre auprès des autres, apprentissage utile dans le contexte de rédaction de ce projet.

Enfin, nous tenons à remercier toute la classe, pour son entre-aide et sa bonne humeur lors de la rédaction ce projet.

INTRODUCTION

Octobre 2012. Nous faisons une visite d'un petit village situé dans le Val-d'Oise : Genainville.

Pour la plupart d'entre nous, le Val-d'Oise est méconnu. Nous profitons donc de cette sortie pour nous imprégner du paysage que nous allons côtoyer pendant une année scolaire.

Nous sommes accueillis par la Maire-Adjointe, Mme. Hemmeryckx, et qui nous accompagne tout au long de la visite. C'est elle-même, avec la complicité de M. Vermeersch, qui fait le guide.

Nous faisons la visite de l'église de Genainville, des fours à chaux et nous passons par des petits passages reculés afin de voir les lavoirs, dit « le petit patrimoine ».

A la fin de la visite, nous nous en doutions, nos professeurs nous avouent que, si nous sommes sortis à Genainville, c'est pour nous donner un avant-goût des sujets qui nous serons proposés lors de notre projet tuteuré. La mise en valeur du village de Genainville. Sujet difficile.

En effet, ce village est enfoncé dans la campagne, et, à moins de connaître les lieux, on ne devine pas qu'il y a, éloigné des grandes routes, un village charmant.

Nous avons choisi, pour la mise en valeur de Genainville, de traiter le « petit patrimoine lié à l'eau ».

Nous parlerons dans ce mémoire, des lavoirs, des moulins et des autres monuments liés à l'eau, tels que les étangs, les mares et les puits.

Nous traiterons également, en dernière partie, notre proposition pour mettre en valeur et faire connaître à un grand nombre de gens, Genainville.

CHAPITRE 1 A LA DECOUVERTE DE GENAINVILLE

Un peu d'histoire

La commune de Genainville, était occupée par le peuple celte des Velliocasses.

Le village est blotti au fond d'un vallon où coule un ru dit « de Genainville » qui se jette dans l'Aubette.

Il prend sa source au site gallo-romain des « Vaux-de-la-Celle ».

Sa population est de 408 habitants en 1790 et n'a fait que décroître avec « l'exode rural » jusqu'à la moitié de ce siècle pour remonter à 531 aujourd'hui.

Nous sommes passé rapidement d'une population agricole à une population rurale et périurbaine, c'est-à-dire vivant à la campagne sans en vivre économiquement.

En 849, la commune s'appelait *Genestvilla*. Ce nom serait d'origine mérovingienne dont la présence est attestée par de nombreuses sépultures et par l'exploitation en carrières des pierres en grand appareil sur le site gallo-romain des Vaux-de-la-Celle où ont été trouvés, des sarcophages inachevés.

Genainville est marqué au Moyen-Âge, par l'église du XII^e siècle, quelques caves avec croisées d'ogives et certains bâtiments comme celle de la ferme de la Bretèche et le prieuré du XII^e siècle.

La Renaissance a remanié l'église dans sa majeure partie au XVI^e siècle (les 2 nefs et la façade).

Outre les 2 nefs et les 2 chœurs, l'originalité de cette église réside dans son labyrinthe, le seul existant dans une église en milieu rural en France. Ses fresques aux voûtes des 2 chœurs, les seules du XIX^e siècle en Ile-de-France et sa vierge du XVI^e siècle mondialement connue en philatélie (timbre émis en 1983).

1.2. Le contexte de Genainville

PNR DU VEXIN

Les parcs naturels régionaux sont créés par des collectivités locales pour préserver l'espace rural, Pour lutter contre l'urbanisation extrême, Le Vexin français s'est mobilisé autour d'un projet basé sur la sauvegarde et la valorisation de son patrimoine.

La démarche « Parc Naturelle Régionale s'appuie sur la volonté des signataires de la chartre de respecter leurs engagements et de les mettre en œuvre. Un syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion les aide à atteindre ces objectifs en assurant le bon fonctionnement du Parc.

Le Parc est composé de 99 communes dont 79 dans le Val d'Oise et 20 dans Yvelines, en nombre d'habitants, cela représente 78 000 personnes et en surface 71 000 hectares. Le premier Parc Naturelle Régional a vu le jour en 1967.

Un Parc régional naturel est un territoire rural, reconnu pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, qui s'organise autour d'un projet de développement durable fondé sur la protection et la valorisation du patrimoine.

Les projets de PNR sont élaborés à l'initiative des régions rassemblant l'ensemble des partenaires locaux : associations, élus de collectivité locale

Le classement en Parc régional naturelle est prononcé par décret du Premier Ministre pour une durée de 10 ans renouvelable. Les collectivités locales formalisent leurs engagement dans une chartre contenant un projet cohérent de développement et de protection ainsi que ses modalités de mise en œuvre.

Les domaines d'intervention des Parcs naturels régionaux sont entre autre :

- La protection du patrimoine par une gestion harmonieuse des espaces ruraux, le maintien de la diversité biologique, la préservation et la valorisation des ressources des sites remarquables et fragiles.
- Le développement économique et sociale par un soutien de l'économie local et aux entreprises respectueuses de la qualité du cadre de vie.
- L'accueil, l'éducation et l'information du public par des actions de sensibilisation aux problèmes de l'environnement, à la culture locale.

La chartre détermine les orientations en matière de protection, de valorisation et de développement du territoire, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle s'appuie sur un plan de référence qui définit les vocations des différentes zones du Parc.

La chartre compte donc sept objectifs principaux :

- Sauvegarder les espaces naturels par la planification et le suivi des documents d'urbanisme et par des actions **en faveur de la qualité de l'eau**, du traitement des déchets de la lutte contre les diverses pollutions et de la mise en œuvre d'un plan Paysage.
- Réhabiliter, réutiliser, les patrimoines bâti, restaurer, valoriser le patrimoine culturelle, et notamment les bâtiments agricoles, le patrimoine monumentale, le petit patrimoine rural, les parcs et jardins.
- Maintenir et développer l'agriculture dans le respect de l'environnement par la maîtrise de ses effets, par un encouragement à la diversification et à la valorisation des productions.
- Soutenir un développement économique local actif et créateur d'emplois par la valorisation des potentialités locales, l'implantation d'activités économiques par le maintien et le développement du commerce rural et de l'artisanat.
- Animer la vie locale, culturelle et scolaire à travers la création de l'Ecomusée du Vexin français et de la mise en place d'animations pédagogiques sur le thème de l'environnement et du territoire.
- Développer un tourisme vert et culturel maîtrisé, en organisant la fréquentation touristique et la découverte des espaces naturels, et en améliorant l'accueil et qualité des hébergements.
- Assurer les échanges, la promotion, la communication et l'information, par l'utilisation de différents outils : marque Parc ; journal Couleur du Vexin français ; écomusée ; salon ; etc.

Diversifier, améliorer, entretenir les chemins de pente douce.

La Parc Naturelle Régionale du Vexin contribue, en partenariat avec les Comités départementaux à la création d'itinéraire de randonnée et à leur promotion sous forme de topo-guides. Le maintien de ce réseau, son entretien et son amélioration qualitative sur tout le territoire est aujourd'hui un objectif du PNR. En complément des dispositifs des balisages existants, le parc met en place une signalétique spécifique favorisant la découverte du patrimoine et incite à l'implantation d'équipements de valorisation des itinéraires.

La préservation, valorisation du patrimoine bâti rural.

L'une des missions du Parc naturel régionale et de inventorier, préserver, réhabiliter et valoriser le patrimoine bâti rural. Fort du bilan et de l'expérience acquise au cours de ces 10 dernières années, Le Parc Naturel Régional du Vexin français poursuit dans ses limites, des moyens, sa contribution à la restauration du patrimoine bâti rural, la réhabilitation de son habitat et à la valorisation de son patrimoine monumental. Afin de renforcer la lisibilité de son action, le Parc adapte des règle d'attributions de ses aide à la réhabilitation et à la valorisation de son patrimoine bâti rural en tenant compte de l'inventaire du patrimoine.

L'eau, une ressource à prendre en compte.

Le Parc attache une grande importance aux ressources présentes sur son territoire, l'eau en fait donc partie intégrante. La préservation de cette ressource est une responsabilité qui doit être prise en conscience par tous les acteurs : usagers ; consommateurs ; professionnel : agriculteurs ; contribuable : etc. La Parc a constitué un comité, il dispose d'un laboratoire de l'eau qui permet d'établir un diagnostic partagé de l'hydro système et évaluer l'efficacité des actions menées. Le diagnostic partagé éclaire les choix d'actions et de travaux pour l'amélioration de la ressources et permet 'établir les marges de progrès pour chaque acteur impliqué.

NATURA 2000

En plus de faire partie intégrante du Parc Naturel Régional, Genainville fait partie de programme Natura 2000. Les objectifs de préservation et de mise en valeur des sites Natura 2000 sont déjà définis.

Deux formes d'actions sont entreprises afin de répondre aux différentes attentes de la réglementation Natura 2000 :

- La première concerne déjà les exploitants agricoles qui, motivés par les échéances saisonnières, ont choisis de s'engager dans des mesures agro-environnementales pour préserver la biodiversité, la ressource en eau le paysage. En même temps, d'autres acteurs concernés sont contactés et incités à s'engager volontairement.
- La seconde passe pour une procédure de contrôle dont les instances européennes ont rappelé le caractère obligatoire. Tout porteur d'un projet susceptible des incidences sur les espèces ou les habitats naturels présents sur le site Natura 2000, doit produire une déclaration avec une évaluation des incidences.
- Le porteur de projet devra donc réaliser par lui-même le dossier d'évaluation des incidences, celui-ci doit comporter :
 - o Une description du projet, accompagné d'une carte de localisation.
 - o Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, des travaux sur les habitats naturels ou les espèces qui ont justifié la désignation du site.
 - o Les mesures de suppression ou réduction de ces effets dommageables
 - o Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes
 - o Les mesures pour compenser les effets dommageables que les mesures ne peuvent supprimer

1.3. Hydrographie de Genainville

Le Vexin français est un pays riche en sources, étangs, mares et fontaines.

Des buttes aux vallées, de charmantes rivières y serpentent sous les frondaisons.

Ce vaste plateau calcaire, entaillé de rivières et surmonté d'un double alignement de buttes boisées, offre un milieu favorable au développement durable des villages.

Les villages ont été implantés de préférence sur les versants et dans le fond des vallées car, plus abrités des vents dominants. Ces versants offrent des voies de communications naturelles et un accès facile à l'eau.

La création d'un hameau ou d'un village s'est souvent faite à proximité d'une source ou d'un cours d'eau.

En parcourant le Vexin français, on remarque que certains noms de lieux sont liés à la présence de l'eau comme à Saint-Clair-sur-Epte, Courcellesur-Viosne, Pontoise ou Fay-les-Etangs.

En pénétrant dans le sol, une partie de l'eau de pluie est absorbée par les racines des plantes, le reste poursuivant son chemin vers une nappe souterraine, libre ou captive. L'eau a tendance à descendre par simple gravitation dans le sol en fonction de sa composition géologique.

Elle circule dans les vides présents des sols poreux (sable, gravier) ou fissurés (granite, calcaire). Lorsqu'elle rencontre une couche de terrain imperméable (argile, marne), elle ne peut pas aller plus loin verticalement et s'étale alors horizontalement jusqu'à ce qu'elle se retrouve à l'air libre. Elle y rejoint l'eau qui a ruisselé sans s'infiltrer, pour former des cours d'eau ou pour alimenter des sources, fontaines et puits.

La qualité de l'eau est conditionnée par la nature de la roche réservoir. Les nappes souterraines peuvent toutefois être dégradées par des pollutions d'origines industrielle, urbaine ou agricole, comme cela a pu être le cas dans le Val d'Oise.

Compte tenu de leur inertie, le retour à la qualité d'origine nécessite plusieurs décennies. Il est donc indispensable de protéger les captages des différentes pollutions (nitrates, pesticides...).

Plus de 60% des zones humides ont disparu de la région Ile-de-France depuis les années 1950. En raison de leurs fonctions de régulateur hydrologique, d'épurateur des eaux de surface et de réservoir biologique, les zones humides, mares, étangs ou marais doivent être restaurés et préservés.

L'eau sous différentes formes

Les **mares** sont de petites nappes d'eau peu profondes que l'on rencontre autour des villages, dans les plaines agricoles ou dans les bois. Elles constituent un écosystème aquatique très riche qui sert de refuge à une multitude d'espèces. Elles ont été parfois creusées par l'homme pour ses usages domestiques, agricoles et artisanaux.

D'une superficie plus importante que les mares, les **étangs** offrent des ceintures de végétations plus développées et plus structurées. Ils accueillent des oiseaux nicheurs ou des oiseaux hivernants en étape migratoire. Les boisements présents sur les rives des étangs servent de dortoirs pour les oiseaux pêcheurs comme le héron cendré.

Quant aux **marais**, nappes d'eau stagnantes peu profondes recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation, ils occupaient autrefois la plupart des fonds de vallée. Ils représentent des superficies encore importantes mais ils sont souvent dégradés en raison des aménagements pratiqués (comblement, drainage, populiculture...), de la pollution et du manque d'entretien qui favorisent les boisements au détriment des prairies ou des roselières. On y trouve la mégaphorbiaie, prairie de plantes de haute taille (1,5 à 2 mètres) croissant sur un sol humide ou détrempé et riche en matières nutritives.

L'eau comme force motrice

L'énergie hydraulique est une énergie renouvelable, produite grâce aux mouvements naturels de l'eau. Elle se base sur les différences de niveau et de pression. De l'énergie mécanique à la production d'électricité, l'exploitation de ses propriétés a permis des avancées technologiques et sociales sans précédent au fil des siècles.

C'est vers le II^e siècle av. J.-C. que les ingénieurs romains maîtrisent la force hydraulique. Ils inventent le moulin à eau, utilisant sa force mécanique pour moudre le grain. L'eau faisait également fonctionner les norias dont les roues verticales pourvues de godets puisaient l'eau pour irriguer les cultures ou amener l'eau à la ville par des aqueducs.

A partir du XIX^e siècle, c'est sa capacité à produire de l'électricité qui est développée. L'énergie électrique est obtenue par conversion électrique des différents flux d'eau (fleuves, rivières, chutes d'eau, courants marins...) par des procédés associant des turbines à des alternateurs. Ainsi, les usines hydro-électriques nécessitent des barrages de retenue utilisant comme énergie la chute de l'eau.

Les usines marémotrices jouent sur les amplitudes et les flux alternés des marées. Il existe également des hydroliennes basées sur les courants marins et des procédés sont à l'étude pour utiliser les mouvements des vagues.

Souvent considérée comme une énergie « propre », elle fait parfois l'objet de contestations environnementales, les barrages pouvant perturber par exemple les systèmes écologiques.

L'eau, une utilisation quotidienne

L'homme a très vite tiré parti, pour ses besoins quotidiens, des ressources naturelles et plus particulièrement, l'eau.

Moulins, lavoirs, puits, fontaines sont autant de témoignages de ces utilisations anciennes et collectives qui ponctuent encore les paysages et les villages du Vexin français, bien que leur usage se soit aujourd'hui perdu.

Les **lavoirs** constituaient jusque dans les années 1950, de véritables lieux de vie et d'échanges. Surtout fréquentés par les femmes, ils remplissaient une fonction humaine et sociale importante.

Les modes d'alimentation (mares, sources, rivières) et l'aménagement des abris confèrent à chacun, un charme particulier.

Source d'approvisionnement en eau par excellence, les **puits** étaient nombreux autrefois dans les villages du Vexin français. L'eau était remontée de ces forages verticaux au moyen de seaux et plus tard de pompes, manuelles ou non.

Les noms de lieux-dits, comme « Le Puits-de-la-Ville », restent souvent le dernier témoignage de leur présence.

La fonction première des **fontaines** publiques était de permettre aux habitants des villages de disposer plus aisément d'eau. Mais ce qui fait également leur intérêt, ce sont les légendes qu'elles ont inspiré et qui en ont fait des lieux traditionnels de pèlerinage.

A Wy-dit-joli-Village, la source Saint-Romain aurait des vertus thérapeutiques ; la fontaine Saint-Gaucher à Brueil-en-Vexin était connue pour soigner les épileptiques et les eaux de la fontaine Saint-Leu et Saint-Gilles d'Aincourt avaient le pouvoir de guérir les enfants de la peur !

L'homme a exploité la force motrice de l'eau et construit, au fil des rivières, de nombreux **moulins**. Ils étaient le plus souvent dotés d'une roue verticale à pales plates ou à aubes, bien adaptée au débit calme et régulier des cours d'eau du Vexin français.

Les Vaux de la Celle

Au creux d'un vallon entaillé dans le plateau calcaire, se niche le site des Vaux de la Celle.

Après un siècle de recherches, des archéologues ont mis à jour un ensemble monumental unique, comportant un temple, des bassins, un imposant théâtre et des habitations.

Genainville est un sanctuaire de sources. Le site s'est vraisemblablement installé autour d'une source vénérée pour ses vertus supposées curatives dès l'époque gauloise.

Des bassins monumentaux pourvus de banquettes, confirment la pratique de l'immersion à l'époque romaine.

Un nymphée, (fontaine monumentale), alimente l'un des bassins et de nombreux ex-voto retrouvés à proximité et appuient l'hypothèse de pratiques thérapeutiques.

Aujourd'hui encore, l'eau est au cœur des problématiques du site, du fait des influences hydrogéologiques superficielles et souterraines.

Si les grandes inondations de 2002 ont fait craindre un remblaiement total du site, un projet de préservation a, par la suite, été engagé, intégrant d'importants travaux de drainage.

A ce jour, un programme collectif de recherche est en cours, les fouilles ont repris et un avant-projet culturel et scientifique est réalisé.

CHAPITRE 2 LES LAVOIRS

Lavoir de Maudétour

Avant de faire un focus sur les lavoirs de Genainville, nous pensons qu'il est important de s'intéresser à l'histoire de ces édifices qui ont ponctué la vie de milliers de personnes en particulier, celle des femmes.

Cette première approche nous permettra d'appréhender plus facilement les lavoirs présents dans le village de Genainville.

Avant que l'eau courante ne se généralise à domicile vers 1950, le lavoir a été un des endroits les plus vivants du village. Mais depuis quand la présence des lavoirs est-elle confirmée ?

Ce n'est qu'à partir des années 1820-1830, qu'une véritable politique de construction de lavoirs a été menée par les autorités. D'abord dans les villes, les bourgs importants puis les villages.

Le XIXe siècle est marqué par de meurtrières épidémies : choléra, variole, typhoïde. L'hygiène et la salubrité deviennent la priorité des pouvoirs publics. La question de l'eau est au centre des préoccupations. La mare communale, qui sert aussi bien au lavage du linge qu'à l'abreuvement des bêtes, n'est qu'un foyer d'infections qu'il importe de faire disparaître au plus tôt.

Les édiles s'efforcent de multiplier et surtout de différencier les lieux et usages de l'eau. Situés à la périphérie ou au cœur des localités, selon l'emplacement des points d'eau, lavoirs et abreuvoirs intègrent alors la plupart des villages Mantois et du Vexin.

Les lavoirs

Les lavoirs Mantois et du Vexin sont simples. La vocation du bâtiment reste clairement utilitaire et les bassins font l'objet d'une attention toute particulière.

Si les uns sont ovales ou circulaires, la plupart sont rectangulaires. Pour assurer leur imperméabilité, le fond est recouvert d'un banc d'argile et de pavé. Ce procédé disparaît au profit d'un enduit hydraulique. Les rebords sont constitués de dalles de pierres dures inclinées vers l'eau. Leurs dimensions, proportionnées à l'importance de la population locale, permettent à chaque laveuse d'occuper un espace d'environ 1 m afin d'œuvrer sans gêner ses voisines.

Les abords sont soigneusement pavés pour éviter que le battage et l'égouttage du linge ne transforme les galeries en borbier.

L'enfilade de deux bassins, l'un de lavage, l'autre de rinçage, s'impose très vite pour des raisons de salubrité. Le bassin de rinçage, situé au plus près de l'alimentation, met alors à disposition une eau propre pour rincer le linge.

Leur faible hauteur oblige les femmes à travailler agenouillées dans une humidité presque constante. Pour atténuer ce désagrément, des architectes ont l'heureuse idée de dessiner des bassins surélevés permettant la station debout.

La protection contre les rigueurs climatiques est réclamée avec insistance par les lavandières.

Par soucis d'économies, plusieurs communes ne couvrent qu'un ou deux côtés par un toit en appentis ou à double pente, supporté par une structure en bois ou en fonte. Fréquentes

sont les couvertures à trois pans, dont les limites correspondent exactement au pourtour du bassin. Les eaux pluviales peuvent ainsi être recueillies pour alimenter le lavoir.

Plus élaborés, les lavoirs dits à « *implivium* central » comprennent quatre appentis qui ne laissent à découvert que le bassin.

Cette technique s'inspire de l'architecture des villas romaines où les eaux de pluies étaient recueillies dans l'atrium. La toiture est le plus souvent recouverte de tuiles mécaniques, nouveau matériau pour l'époque et fort employé, car plus léger que la tuile plate, et de plus, il permettait de faire des économies de charpente.

Divers équipements sont aussi prévus : déchargeoir à hotte, banc ou bloc de pierre où l'on peut prendre un peu de repos en posant la hotte à linge ; cheminées servant à supporter les assauts des froids hivernaux ; barres d'égouttage ; lieux d'aisances...

Les lavoirs de rivière

L'installation d'un lavoir sur les berges d'une rivière est soumise à une réglementation précise à laquelle l'administration des Ponts et Chaussées veille scrupuleusement. Ces contraintes expliquent la grande uniformité des constructions. Si la pose de pierres inclinées le long des rives en constitue le type le plus rudimentaire, les lavoirs clos sur trois côtés et couverts par un toit à appentis unique, sont les plus répandus.

Lorsque le cours d'eau est étroit, il arrive qu'on aménage un édifice couvert reposant sur les deux berges, la rivière coulant en son milieu et le tout protégé par une toiture à deux pentes.

Lave sabots et abreuvoir

L'étape à la mare du village pour abreuver le troupeau est un rituel quotidien. Les cultivateurs y mènent leurs chevaux ou leurs bœufs pour qu'ils puissent rafraîchir leurs sabots et se débarrasser d'éventuels parasites.

Les termes « d'abreuvoir », « d'égayoir » ou de « pédiluve » ne sont pas employés par les paysans qui préfèrent l'appellation courante de « lave-sabots ».

Mais quel qu'en soit le nom, tout le monde est bien d'accord pour développer et améliorer ces points d'eau.

On leur donne une forme carrée ou rectangulaire délimitée par un mur sur trois côtés, le quatrième étant ouvert et en pan incliné pour faciliter l'accès des bêtes. Le fond est recouvert de solides pavés de grès inégaux ou de meulière concassée pour éviter la boue et faciliter la descente et la montée des bêtes.

De ce point de vue, l'égayoir de Gadancourt, aujourd'hui asséché, est remarquable.

Ces infrastructures servent aussi à l'abreuvement des bêtes. Toutefois soucieux de différencier au maximum les lieux et usages de l'eau, les édiles décident d'édifier des abreuvoirs spécifiques. Ceux-ci se présentent généralement sous la forme d'auges étroites et longues, souvent en pierre.

Chaque ville, village parfois même hameau possédait un à plusieurs lavoirs. Cet édifice était un lieu de rendez-vous quasi quotidien.

S'il est très bien établi du folklore des laveuses, c'est bien leur inclinaison au bavardage. Au lavoir naissent et s'amplifient les rumeurs des villages. C'est que les lavandières se plaisent à dire les secrets de famille dans le déballage du linge intime. Toujours à l'affût d'une nouvelle fracassante, elles cancanent, se querellent, font et défont des réputations. Même la morale de la décence publique semble menacée.

Situé près de la cour de l'école communale d'où les bavardages des lavandières étaient très bien entendus, le lavoir fut déplacé à la demande du Maire, pour protéger l'innocence des enfants.

Ces éclats de voix se sont tus. Les lavoirs appartiennent au début de la conquête de l'eau, entre 1830 et 1900.

Après la Première Guerre mondiale, édiles et techniciens mirent progressivement en place dans les campagnes et les villages des adductions d'eau modernes, semblables à celles des grandes cités.

La généralisation progressive des équipements ménagers dans les années 1950-1960 fit le reste. Le lavage du linge se replia dès lors sur le foyer domestique et les lavoirs devinrent des lieux de mémoire plus que de vie.

2.1. Lavoir rue de la Sérée

On y accède par une rampe plutôt douce, mais qui ne correspond tout de même pas aux normes PMR. Nous avons appris que ce lavoir, via cette pente, fait figure d'exception dans la région.

Vue de l'entrée du lavoir, photo prise de l'intérieur

Ce lavoir, que nous avons nommé « lavoir à double pente », est entièrement entouré de murs, sauf, évidemment, à son entrée. Ces murs appartiennent sûrement aux propriétés privées se situant à côtés. Ces murs supportent, en même temps, les 2 toits appentis qui protègent l'emplacement réservé aux lavandières. Grâce à la présence de ces murs, il était inutile de placer des poutres verticales autour du bassin pour supporter la toiture.

Photos des toits, à l'extérieur et à l'intérieur du lavoir

Le bassin, quant à lui, reste à l'air libre. On appelle ce type d'architecture à « *impluvium* ».

Bassin dit à « impluvium »

Les 2 bacs sont séparés par un muret en pierre, que l'on peut aisément repérer sur la photo ci-dessus.

Nous pouvons également constater sur la photo susdite, les pierres biseautées, sur lesquelles les lavandières lavaient leur linge. Les rebords des côtés étaient légèrement surélevés pour pouvoir retenir les augets où les femmes s'agenouillaient. Ces femmes accédaient à 3 côtés du lavoir.

Les 3 côtés accessibles par les lavandières

2.1.2. Description du bâtiment

Lorsque nous nous engageons dans la pente qui mène au lavoir, nous rencontrons un mur en pierre en calcaire, jointé par ce qu'il nous semble être du ciment. Nous ne pouvons pas manquer de remarquer que certaines pierres sortent du mur.

Nous avons plaisanté sur le fait que celui qui avait construit ce mur faisait de l'escalade. Blague à part, nous ne savons pas pourquoi ses pierres sortent du mur. Peut-être était-ce une unité de mesure ou une façon de laisser de l'air circuler au sein de la construction ? Ou est-ce pour l'humidité ?

Beaucoup d'hypothèses qui ne nous paraissent pas incongrues.

Exemples de pierre sortant du mur

Une fois que nous arrivons à l'entrée du lavoir, nous faisons face au bassin. Nous en avons déjà parlé un peu plus en amont de ce texte, nous jugeons inutile de nous répéter.

Sur notre droite, nous repérons un autre bassin. Plus petit celui-ci.

Le petit bassin à l'entrée du lavoir

A quoi pouvait-il servir ? Après avoir laissé cette question en suspens pendant quelque temps, nous avons trouvé une explication plus que probable.

La source qui passe pour abreuver le lavoir, porte le nom de la rue : la source de la Sérée. Nous pensons que c'est une ouverture directe à la source afin que les habitants à proximité de ce lieu, puissent y recueillir de l'eau potable.

A notre gauche, encore un objet qui nous interpelle. Un bloc de pierre, d'un mètre de hauteur environ.

Actuellement, il est abîmé par le temps et recouvert d'algues vertes, signe évident de forte humidité. Malgré ses détériorations, nous remarquons qu'un soin particulier pour le tailler, a été réalisé.

Ce bloc servait aux lavandières. Elles mettaient leur hotte dessus, ce qui leur permettait d'éviter le mal de dos.

Il pouvait également servir, à la lavandière de poser sa hotte et de plier le linge. Nous pouvons imaginer les scènes de cette vie passée en regardant cette pierre dressée.

*Pierre dressée située au lavoir,
Rue de la Sérée*

Enfin, quand nous entrons au lavoir, nous sommes surpris par la petite hauteur. Cette dernière va en décroissant. Les lavandières pouvaient donc avoir leur hotte sur le dos sans être gênées par la toiture, la déposer à l'entrée sur le bloc de pierre, et la reprendre à la main et se placer autour du lavoir.

Sur la photo ci-contre, nous ne nous rendons pas bien compte de la hauteur réelle.

Les poutres horizontales face à nous, sont, nous ne pouvons pas le manquer, couvertes de graffitis en tous genres. En circulant dans le lavoir, nous constatons que les murs sont également pris pour cible.

Malgré le vandalisme, nous imaginons la vie d'aujourd'hui. Les jeunes du village et ceux des alentours ont dû prendre ce lavoir comme repaire.

Dans notre proposition de restauration, nous tenterons de trouver une solution afin de préserver ce point de rendez-vous, mais également de le protéger des futurs dommages adolescents.

Exemples de tags présents au lavoir

Nous sommes tirés de nos imaginations concernant les adolescents-taggeurs des poutres par un son que nous avons ignoré jusque-là.

Notre regard se pose sur une évacuation. Elle est en métal, visiblement. Nous ignorons depuis quand existe cette évacuation métallique.

Evacuation de l'eau de source à même le bassin du lavoir

Le bassin du lavoir est composé, comme tous les lavoirs, de 2 bacs. L'un pour laver, l'autre pour rincer. Par logique, nous supposons que le bac le plus grand est celui pour laver, et le plus petit, pour rincer. Ainsi, si du savon reste dans le linge, il est dirigé vers le bac à laver.

Nous remarquons que le muret qui sépare les bacs, possède un petit trou. Nous l'avons souligné en rouge, sur la photo ci-dessous.

Muret séparant les bacs du lavoir

Après avoir pris cette photo, nous avons manqué de tomber en mettant notre pied dans un trou. Ce lavoir possède, en effet, plusieurs ouvertures.

Nous avons imaginé que ces diverses ouvertures sont en fait, des moyens que les lavandières utilisaient pour maîtriser le niveau de l'eau disponible dans le lavoir et/ou de filtrer l'eau afin de la débarrasser du savon. Sûrement mettaient-elles une grosse pierre pour obstruer l'orifice. Cette hypothèse ne nous semblait peu probable.

Autre hypothèse, plus réaliste celle-ci, est que ces trous sont des évacuations d'eaux de pluie. Ils recueillent les filets d'eaux tombant du toit, et lors de grosses intempéries, permettaient de garder l'endroit « au sec ». Du moins, les pieds.

Vue des différents trous présents au lavoir

Toutes les observations faites lors de notre visite, ont été prises en compte et rentrent donc dans notre programme de restauration et de mise en valeur du petit patrimoine de Genainville.

Nous tenterons donc de respecter, aussi bien le temps passé que les besoins et les mentalités d'aujourd'hui.

2.1.3. Description des travaux et état sanitaire

Nettoyage général

Nous effectuerons un nettoyage à sec qui consistera à dépoussiérer et à enlever les diverses salissures biologiques. Précédemment, nous avons parlé des toiles d'araignées fortement présentes. Ce nettoyage sera réalisé à la brosse douce.

Nous profiterons de cet instant pour relever les diverses altérations.

Traitement des murs

Lors de nos visites, nous avons observé que les murs étaient recouverts d'une couche d'enduit et qu'à certains endroits, il était nu et laissait voir les pierres.

Nous utiliserons ce moment pour faire disparaître les divers graffitis se localisant dans l'ensemble du lavoir.

Pour se faire, nous utiliserons un solvant qui enlèvera en douceur les tags. Pour l'enduit par contre, nous utiliserons de la chaux.

Nous faisons le choix de ne pas toucher au mur végétal présent à notre gauche lorsque nous sommes à l'entrée du lavoir pour plusieurs raisons :

- Côté esthétique du mur.
- L'enduit a, soit totalement disparu, soit jamais existé, et de ce fait, au vue des pierres saines se situant à proximité de cette végétation murale, présente aucun apport pathologique imminent au mur.
- Le coût de la dévégétalisation risque d'être onéreux au vue des différentes subtilités des plantes. Le biocide étant totalement exclu à cet endroit-ci pour cause, la trop grande proximité de la source.
- Une portion de mur en moins pour tagger.

Mur végétal que nous avons choisi de conserver

Enfin, dernier traitement concernant les murs, s'effectuera sur les murs en BBM que nous rencontrons au fond du lavoir et au-dessus. Particulièrement inesthétique, nous réaliserons, avec l'accord de la commune, un « maquillage » de ce parpaing.

Pour reprendre ces murs, nous poserons un grillage en plastique que l'on recouvrira d'enduit par la suite. Afin de ne pas heurter les passants, nous finirons le mur à la chaux.

Nous tiendrons compte des critères du village pour la réalisation de l'harmonisation de l'ensemble.

Consolidation des joints

L'opération sur les joints, s'effectuera durant le traitement des murs. Nous consoliderons les joints, là aussi, avec du mortier de chaux.

Nous nous affairerons également sur les ancrages des poutres sur la maçonnerie. Nous tenterons de les rendre moins brutes qu'ils ne le sont actuellement.

Ancrage à rendre plus esthétique pour les visiteurs du lavoir

Traitement biocide

Nous effectuerons un traitement biocide à plusieurs endroits, tels que sur les murs et la toiture. Nous traiterons les colonies biologiques avec un produit adapté à la nature du végétal.

Nous prendrons un soin particulier quant aux résidus afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau.

Restauration de la toiture

Lors de nos visites, nous n'avons pas remarqué de tuiles cassées, ni fissurées. Si se peut que ces altérations soient cachées par la mousse et autre élément biologique.

Dans le cas où une intervention sur les tuiles doit se faire, nous respecterons le PNR. Nous réaliserons, dans la mesure du possible, un traitement qui évitera aux eaux de pluie de stagner sur les côtés des toits.

Traitement des sols

Au niveau des sols, nous proposons de refaire le chemin en pente qui mène au lavoir. En effet, ce passage est de très mauvaise qualité et très exposé au vent, ce qui amène, en période automnale, les feuilles mortes.

Ces feuilles, additionnées avec de la pluie, peuvent être très glissantes et s'avérer dangereux pour les curieux s'aventurant au lavoir.

La réfection du chemin est également importante, car, ci-contre, nous pouvons relever certains endroits « surélevés » qui peuvent être sources d'entorses pour les maladroits.

Endroits surélevés pouvant être dangereux ←

Pour ce faire, nous réaliserons ce passage au béton qui se fondra dans le décor alentours.

A l'entrée du lavoir, nous rencontrons cependant, des pierres très glissantes. Nous effectuerons donc un traitement anti glissant.

Les dalles lacunaires ou présentant un grand espace entre elles, devront être comblées au mortier de chaux.

Curage des évacuations

Nous effectuerons également un curage des canalisations. Nous profiterons de ce moment pour essayer de camoufler l'arrivée d'eau.

2.1.4. Proposition de restauration et de mise en valeur

Nous venons de le voir, le lavoir connaît de nombreuses altérations. Elles sont aussi bien naturelles qu'humaines.

Nous proposons, dans le cadre de ce projet de restauration et de réhabilitation du village de Genainville et de son patrimoine, une restauration « douce ».

Accès

Son accès s'effectue par une pente douce. Comme nous l'avons mentionné, c'est pente est trop abrupte pour un accès PMR.

Par souci économique, nous ne proposons pas de la refaire. De plus, les personnes à mobilité réduite ne pourront pas circuler au sein du lavoir à cause de l'étroitesse du lieu.

Trou permettant de maîtriser le niveau d'eau du bassin ou de recueillir les eaux de pluie tombant des côtés des toits

Localisation où le passage des personnes à mobilité réduite risque d'être très difficile

Toiture

Concernant les travaux sur la toiture, il n'y a pas énormément à réaliser.

Un dépoussiérage est à effectuer, au vue des nombreuses toiles d'araignées qui pendent.

Ci-contre, les toiles d'araignées pendant sous les tuiles de la toiture

Il est, par contre, évident, qu'il faille faire un traitement biocide sur la toiture du lavoir. Un soin particulier sera porté sur la récupération des effluents du biocide. Il serait vraiment dommage de polluer une eau potable...

Présence importante de mousses et de lichens sur la toiture à double pente du lavoir

Murs et sol

Nous l'avons vu précédemment, les murs sont marqués par des graffitis. Ces murs ont également beaucoup souffert de l'humidité ambiante.

Des algues vertes, de la mousse et autres colonisations biologiques ont élu domicile sur ce support.

Nous le voyons sur la photo ci-contre, les diverses altérations susdites. En outre, nous le constatons également sur cette photo, l'enduit originel perd de son adhérence.

Dans le cadre d'une restauration, nous proposons de restaurer cet enduit, à la chaux. A la guise de la commune, nous pourrions le teinter avec des pigments naturels.

Nous traiterons également l'enduit, afin que les futurs graffitis de petites mesures puissent être enlevés facilement.

Si aucun tag ne peut être évité, nous proposons de présenter les murs comme « toiles » aux artistes de rues. Si la commune est en accord avec cette proposition, nous proposons un autre enduit qui accueillera plus aisément ces tags.

Bassin

Quant au bassin, nous proposons un traitement d'étanchéité.

En effet, lors de notre visite, nous avons constaté que les joints des dalles formant les bacs commençaient à se détériorer.

Ce traitement d'étanchéité permettra, par extension, d'éviter la prolifération des développements biologiques autour des bacs, que nous pouvons apprécier sur la photo ci-contre.

Il est évident que nous nettoierons le fond du bassin des différents déchets qui se sont agglomérés au fil des années.

2.2. Lavoir du chat noir

2.2.1. Historique

Ci-contre, le plan cadastral de 1993, où est localisé le lavoir de la sente du Chat Noir

Ci-contre, le fief de l'Isle en 1743, traversé par l'actuelle rue du Chat Noir.

Une rangée semi-circulaire de saules et le ru, lui servent en partie de limite.

Plan de seigneurie de 1743

Ci-contre, plan cadastrale napoléonien du début du XIXe siècle.

Comme nous pouvons le voir sur les plans cadastraux ci-dessus, le lavoir n'est pas présent sur le plan de seigneurie établi en 1743.

Le ruisseau qui alimente le lavoir de la sente du Chat Noir est observable sur le plan de seigneurie. Le ruisseau, bordé de saules, avait et a toujours une forme semi-circulaire qui délimite le fief de l'Isle.

Ce fief devait initialement faire partie du fief des quatre seigneurs mais les Chartreux avaient oubliés de le compter. Le fief se composait alors « d'une maison, cour, granges, étables, colombier à pied, mare à poissons ». Il ne reste aujourd'hui que quelques bâtiments.

Le lavoir n'apparaît sur un plan, qu'à partir du début des XIXe siècles sur le relevé cadastral Napoléonien. Ou peut-être que le lavoir n'était tout simplement pas indiqué sur le plan seigneurial.

Le lavoir dont nous allons parler se situe dans la sente du Chat Noir, ce nom quelque peu commun à, au contraire, une histoire peu banale.

C'est à la fin du XIXe siècle que Rodolphe Salis décide de venir poser ses bagages dans le petit de Genainville. Mr Salis tenait un cabaret du nom de « Chat noir ».

Dès son arrivée, il décida de nommer sa demeure, non sans modestie, « La seigneurie de Chatnoirville-en-Vexin »

Carte postale montrant la Seigneurie du Chat Noir, dans les années 1880

L'arrivée de Mr Salis viendra troubler la douce tranquillité des genainvillois engendrant quelque peu la colère du Maire qui voulait entamer une campagne contre lui.

A la mort de cet homme plus qu'atypique, la commune de Genainville prit la décision de nommer la rue longeant sa maison, de rue du Chat Noir. Comme un petit clin d'œil à ce personnage, la commune décide en 1985 de faire incorporer un chat noir dans ses armoiries.

La maison de Rodolphe Salis est encore visible aujourd'hui, nous pouvons la reconnaître grâce à la niche, dans laquelle se trouve une statue de saint Pierre, présente dans le mur de clôture.

Statue de saint Pierre dans la niche de la demeure de Rodolphe Salis

Le lavoir ne se trouve pas réellement dans la rue du Chat Noir mais dans la sente du Chat Noir. L'entrée de cette dernière est à peine visible. Coincée entre un garage et un mur de clôture, elle n'est accessible qu'aux piétons uniquement. Le chemin menant au lavoir, environ 70 mètres, est bordé de part et autre par des murs de clôtures construit en pierre sèches.

Chemin de la sente menant au lavoir du Chat Noir

La sente se termine donc en cul-de-sac avec le lavoir.

Nous n'avons aucune information quant à la construction de cet édifice.

Nous pouvons voir sur le cadastre établi au début du XIXe siècle (mis en début de cette partie) que le lavoir de la sente du chat noir était déjà existant, malheureusement ceci est le seul repère chronologique que nous possédons.

D'autres informations nous proviennent de l'inventaire fournit aux Archives Départementales du Val-d'Oise sur la commune de Genainville. L'inventaire nous apprend, entre autre, que le « petit ruisseau » se trouvant à proximité du lavoir, prend sa source au lieu même du lavoir.

Texte tiré de l'inventaire datant de 1986

Nous ne disposons d'aucune ancienne photo ou carte postale mettant en scène le lavoir. La plus vieille photographie que nous avons pu recenser se trouve dans le dossier de l'inventaire établie en 1986, la photo date donc logiquement de cette même année.

Photo tirée de l'inventaire datant de 1986

Photo actuelle du lavoir du Chat Noir

Comme nous pouvons l'observer sur les photos précédentes, le lavoir n'a pas changé d'aspect depuis la fin des années 80. Les planches de bois présentes à l'entrée ont, quant à elles disparues.

Encore une fois l'inventaire de la commune ne donne pas de renseignement car il est notifié en 2005, « les planchers à gauche de l'entrée ont été ôtées ».

Des graffitis sont aussi apparus à l'entrée du lavoir, sur la structure en bois, comme en témoigne, là encore l'inventaire, « l'encadrement de l'entrée porte des graffitis »

Le lavoir de la sente du Chat Noir et un petit lavoir. La norme étant de 1 mètre linéaire par lavandière, nous pouvons en déduire que ce lavoir ne servait qu'à peu de famille du village.

Quand nous observons le cadastre napoléonien du XIXe siècle, il est aisé de voir que le lavoir se trouve à proximité de seulement trois ou quatre propriétés au maximum.

A cette époque, cette partie du village était excentrée du centre bourg.

2.2.2. Description du bâtiment

Comme nous le disions précédemment, l'accès du lavoir se fait grâce à une sente bordée de part et d'autre par un muret en pierre sèches.

Avant tout, ces murs sont les murs de clôture des habitations adjacentes à la sente. La majorité des murs de la sente sont non enduits, laissant donc la pierre de calcaire à nue.

Aucun jointoiment n'est visible. Toutefois des restaurations ont eu lieu, un mortier de ciment recouvre maintenant une partie du mur. Ce dernier est grossier et laisse tout de même apparaître une partie des pierres. Les murs menant au lavoir sont dans un assez bon état sanitaire malgré certains éboulements

Différentes prises de vue de la sente du Chat Noir, état actuel

La dernière photographie ci-dessus, nous montre un éboulement du mur de clôture gauche mais nous fait aussi remarquer l'inévitable présence de la colonisation biologique. La

mousse se localise surtout en hauteur car le mur ayant une partie sommitale plane, l'eau ne s'évacue pas correctement et stagne un certain moment, d'où la création de mousse.

Est aussi présent le lierre qui grimpe sur la quasi-totalité des murs qui bordent la sente du Chat Noir.

Ainsi donc, la sente du chat noir se termine par le lavoir.

Une structure en bois supporte la couverture à une pente. Cette couverture permet avant tout de protéger les lavandières des inconvénients météorologique mais aussi de récupérer les eaux de pluies directement dans le bassin.

La structure est assez simple. Nous retrouvons les éléments courant d'une charpenterie (poteaux, jambes de force, pannes, chevrons, liteaux, etc.). Afin d'éviter les remontées capillaires, les pieds des poteaux ne sont pas à même le sol mais posés sur des blocs de pierre.

Pied de poteau du lavoir du Chat Noir

La photo ci-dessus nous en donne un exemple. Qui plus est, cette pierre, en plus de servir de « pied » au poteau, sert aussi à combler le trou d'évacuation de l'eau de la source qui sort du lavoir.

Toute la structure penche vers l'avant, des renforts métalliques ont donc dû être mis en place afin que l'ensemble ne s'écroule.

En plus de ce souci structurel, les propriétés intrinsèques du bois sont réduites car totalement pourri de l'intérieur.

Les pieds des poteaux ont beaux être surélevés sur des blocs de pierre, cela ralenti mais n'évite pas la dégradation du bois.

La panne « faitière » étant exposée aux intempéries, s'est littéralement rompue en deux. Nous pouvons aujourd'hui voir la partie manquant à même le sol.

Ci-dessus, lacune de la panne faîtière

Ci-contre, panne faîtière, aujourd'hui visible sur le sol, complètement pourrie par le temps

Malgré une panne manquante et une structure instable, la toiture est encore présente, elle est couverte de tuiles mécaniques posées sur un système de chevronnage et de litonnage.

Des tuiles ont été enlevées au niveau de la panne faîtière, comme nous pouvons le constater sur les photos ci-dessous.

Tuiles mécaniques déposées ou sur le point d'être déposées sur la toiture du lavoir

Le lavoir est fermé sur ces trois côtés. Ce sont toujours ces mêmes murs de clôture qui l'encerclent.

Les murs sont toujours en pierre sèche, mais certains endroits présentent des traces de mortier bâtard. Ce mortier devient de plus en plus présent vers le bas du mur, c'est-à-dire vers le lavoir.

Le bassin du lavoir est à 3 côtés, c'est-à-dire que la quatrième face est le mur de clôture, celui-ci se doit donc d'être étanche.

Bassin du lavoir du Chat Noir

La photo ci-dessus montre que, plus nous allons vers le bas, plus le mortier est présent. Les cinquante derniers centimètres sont quant à eux recouverts d'un enduit.

Une autre « strate » est visible tout en bas du mur, de couleur plus foncée que le reste, cette bande sert très probablement à faire l'étanchéité du mur afin que l'eau ne sorte pas du bassin. Nous ne saurons pas dire en quoi et comment est réalisée cette bande d'étanchéité.

En réalité le lavoir ne pouvait servir aux lavandières que sur deux côtés, le troisième étant occupé par la sortie de la source. Au-dessus de la source du « petit ruisseau » se trouve une petite construction de pierre.

Petite construction en pierre située au-dessus de la source

Nous ne savons pas pourquoi cette construction a été faite mais plusieurs hypothèses sont probables :

- Construction symbolique permettant de localiser la source.
- Nous avons vu que le lavoir à deux pentes situé Rue de la Sérée possède une pierre permettant de faciliter la prise du panier à linge. Cette construction est à une hauteur correcte pour penser qu'elle avait elle aussi cette fonction.
- Si de l'eau potable sort de la source, il se pourrait que cette cavité soit l'endroit où l'on prenait l'eau, celle-ci sortait directement de la source est était donc pure, elle pouvait ensuite servir à laver le linge.

Les deux pans restant du bassin sont en pierre, comme la grande majorité des lavoirs.

Le fond du bassin est recouvert de dalles. Afin d'assurer une bonne étanchéité, une couche d'argile doit certainement être présente en-dessous de ces dalles comme il était fréquent de rencontrer.

Sur le pan opposé, à l'entrée de la source dans le bassin, se trouve la sortie. Cette dernière passe sous la pierre sur laquelle repose la structure en bois et continue en souterrain passant sous le sol en brique qui recouvre la partie couverte du lavoir.

En encadré rouge, la sortie de la source

2.2.3. Description des travaux et état sanitaire

Moyens d'accès pour les travaux

Le chemin menant au lavoir étant très escarpé et étroit, seule la manutention est fortement proscrite.

Les enduits à la chaux seront réalisés avec des mortiers traditionnels dont le liant est la chaux naturelle (aérienne ou hydraulique) conforme à la norme NF P 15 311 de janvier 96. L'application de cet enduit devra être conforme au DTU 26.1.

L'emploi de ciment est strictement interdit, même en mélange ou en quantité réduite

Préparation des abords

Avant de débiter les travaux à proprement parler sur le lavoir, il faut dégager l'accès partant de la route jusqu'au lavoir.

Echafaudage

Fourniture et pose d'un échafaudage par le lot gros œuvre.

Maçonnerie

Piquage ponctuel des parties de joints et mortier de hourdage dégradés.

Nettoyage et rinçage

Les trois murs entourant le lavoir devront être dévégétalisés, nettoyés, repris ponctuellement si nécessaire. Cette étape devra être faite une fois la structure en bois déposée.

Le lavoir du Chat Noir cerné par la végétation

Menuiserie

La structure en bois soutenant la toiture étant dans un piteux état, l'ensemble devra être repris dans un respect de préservation.

Rejointoiement et enduit

Les anciens enduits et joints ayant été préalablement purgés :

- Première couche d'enduit exécutée avec un mortier à base principale de chaux hydraulique naturelle (NHL) et un sable de granulométrie grossière.
- Attendre un minimum de trois jours pour que cette première couche puisse effectuer son retrait.
- Deuxième couche exécutée, cette fois-ci, avec un mélange de chaux hydraulique, ainsi que de chaux aérienne éteinte et un sable de granulométrie moyenne.
- Avant séchage complet, cette couche sera grattée à la truelle de façon à ne laisser apparentes que les pierres les plus importantes et affleurant l'enduit.
- En finition, grattage de l'enduit à la brosse pour faire ressortir l'aspect granulé du sable.

Préparation des mortier-dosage

La couche de fond sera réalisée avec un liant de chaux hydraulique naturel (NHL), mélangé avec du sable sec, contenant moins de 5% de fines.

La couche de finition sera réalisée avec un liant de chaux calcique et de chaux hydraulique naturelle (NHL) et de sable sec contenant moins de 5% de fines.

Emploi de sable coloré pour obtenir une teinte la plus proche possible de la pierre. En cas de besoin, nous pourrions utiliser des oxydes naturels.

2.2.1. Proposition de restauration et de mise en valeur

Accès

L'accès au lavoir se fait aujourd'hui par l'étroit passage que nous voyons sur la photo ci-contre.

Ce passage devrait être mis en valeur grâce à une signalisation. Toutefois il faut essayer de garder cet esprit de lieu caché et privilégié.

Des aménagements simples de mise en œuvre tels qu'une allée et un

panneau signalétique, pourraient aider le visiteur à trouver plus aisément le lavoir de la sente du Chat Noir.

La sente devrait elle aussi faire l'objet d'une mise en valeur. Son caractère mystérieux pourrait être accentué grâce à une mise en lumière de certains points stratégiques. Bien évidemment, les travaux de sauvegarde sont prioritaires à ceux de mise en valeur.

Une reprise ponctuelle des murs de clôture est à prévoir.

Le sol de la sente n'est, aujourd'hui, que de la terre battue encombrée de branches et de pierres.

Un simple nettoyage et un apport de gravillons permettrait de mettre en sécurité le passage et, par la même occasion, de le mettre encore une fois en valeur.

Structure bois

La structure en bois est totalement à reprendre.

Une étude sanitaire du bois trancherait sur le fait de remplacer totalement ou partiellement la structure.

Dans tous les cas, l'aspect esthétique de la structure ne doit aucunement être modifié.

Concernant la couverture, n'ayant aucune datation de l'ensemble, ni ancienne photo du lavoir, nous permet de dire que les tuiles ne sont pas sur le même modèle que les originales.

Comme le disait Malraux : « la restauration s'arrête là où commence l'hypothèse ».

Vue de la structure bois du lavoir

Les murs

Comme il l'a déjà été mentionné, les murs sont dans un état sanitaire correct.

Plus de 50% des murs qui encerclent le lavoir sont recouverts de lierre et de mousse. La première chose à faire serait de couper la végétation envahissante et de purger les joints qui ont été fait au ciment et les reprendre au mortier de chaux.

Le bassin

Le bassin en lui-même est dans un très bon état de conservation.

Les pierres périphériques ne sont pas cassées ni fissurées. Le fond du bassin à l'air, lui aussi, sain et joui encore de son d'étanchéité malgré des fissures apparentes.

Seul un nettoyage du bassin et un curage devraient être nécessaires.

Bassin du lavoir présentant des fissures très visibles mais qui ne semblent pas gêner l'étanchéité

L'escalier

A la fin de la sente, et donc à l'entrée du lavoir, se trouve un escalier plus ou moins « archaïque ».

Les marches sont des pierres non taillées posées sur le sol, les unes sur les autres. Aujourd'hui, des « marches » sont manquantes. Les pierres sont recouvertes de mousse, rendant la descente du visiteur dangereuse.

Une dépose des marches, un nettoyage de ces dernières et une repose par scellement seraient suffisants pour remettre en état l'escalier d'accès au lavoir de la Rue du Chat Noir.

Les escaliers du lavoir du Chat Noir

2.3. Le bassin à écrevisses

2.3.1. Historique

Lors d'une visite au Petit Moulin, nous avons décidé de nous renseigner davantage sur le village et plus particulièrement sur des bâtisses touchant notre thème qui auraient pu nous échapper.

Nous sommes entrés dans la propriété de *Fish and Frog*, petit endroit bucolique de pêche et de restauration, se situant à 2m de l'Étang des Moines, non sans crainte des oies qui y vivent...

Nous y avons fait la connaissance de Monsieur Vallet. Il nous apprend qu'un canal et la rivière venant du site archéologique abreuvent l'Étang des Moines et que cette fameuse rivière n'est pas la « source » des 5 étangs que possède Genainville.

Mais à ce moment-là, il nous apprend que dans son terrain de pêche, il existe un lavoir ! Nous étions très heureux d'apprendre qu'il existait un bâtiment concernant notre projet, voire, un bâtiment oublié de la Mairie qui ne nous l'a pas mentionné. Nous avons l'impression d'avoir fait la découverte du siècle !

Très excités de faire la rencontre de ce lavoir, nous nous y rendons sans trop tarder en remerciant chaleureusement Monsieur Vallet.

2.3.2. Description du bâtiment

En chemin, nous nous félicitons de la présence d'esprit (ou la chance) d'avoir pénétré dans la propriété sans avoir pris de rendez-vous.

Nous arrivons « au bout de l'étang », mais au loin, nous ne voyons rien. Nous nous souvenons alors d'une remarque que Monsieur Vallet nous avait dite : « perdu dans la végétation ».

Tout en marchant et les yeux fixés à travers la végétation, nous le voyons enfin !

Photo du « lavoir », vue de la bordure de l'étang

Photo du « lavoir », vue une fois la bordure de l'étang descendue

Il est effectivement mangé par la végétation. On ne le distingue à peine. La première chose que nous avons évoquée est un bon élagage.

Nous nous sommes rapprochés pour estimer l'étendue des dégâts : une partie du toit manque de s'écrouler, une porte difficile à ouvrir, des barreaux rouillés aux petites fenêtres existantes et une forte remontée capillaire aux angles qui nous étaient possible de voir. C'est tout ce dont a pu voir car la végétation était trop dense pour qu'on puisse y progresser et faire afin le contour du bâtiment.

Quand nous avons pu rentrer, par on ne sait quel miracle, nous avons hésité à y pénétrer à l'intérieur de peur que le toit nous tombe dessus. Mais pour le bien de notre projet, nous avons bravé le danger et pris quelques clichés.

Tout d'abord, quand nous avons pu voir le bassin à l'intérieur, nous nous sommes dit que cela ne pouvait pas être un lavoir. Il n'y a pas ces deux parties distinctes du lavoir : une partie pour laver, une autre pour rincer.

Ici, nous sommes confrontés à un bassin unique.

Photo du bassin

Qu'est-ce que cela peut être si ce n'est pas un lavoir ?

Nous avons essayé de trouver une explication, mais nos hypothèses étaient un quelque peu capillotractées selon nous.

En attendant d'en savoir plus sur cette bâtisse, nous l'appelons « le lavoir de l'étang » pour nous retrouver dans notre inventaire de nos nombreux monuments d'eau.

Lors d'une seconde visite, nous décidons d'aller voir ce fameux lavoir. A notre grande surprise, nous l'avons trouvé plus facilement que la première fois.

Nous voyons un homme d'une soixantaine d'années, coupant du bois et la végétation environnante. Nous sommes déterminés à savoir qui est cet homme qui nous a devancés dans les travaux.

Une fois en face, nous n'avons pas eu le courage de lui demander son nom. On apprend toutefois que c'est un ancien paysagiste ; donc, les broussailles, ça le connaît ! Nous nous sommes dit qu'au moins, ce lavoir sera mis à jour par un professionnel.

Le bassin à écrevisses, une fois élagué

Nous profitons de cette opportunité pour en savoir plus sur cette bâtisse qui reste énigmatique pour nous. Lorsque nous prononçons le mot « lavoir », l'homme nous arrête en rigolant pour nous rectifier : « Ce n'est pas un lavoir ! C'est un bassin à écrevisses !! »

Malgré notre étonnement en apprenant qu'il y a des écrevisses dans l'étang, nous trouvons logique que cette bâtisse soit un bassin pour accueillir ces crustacés. Nous acceptons cette affirmation sans chercher plus loin.

Pour plus de facilité, nous avons localisé par un rectangle rouge, le bassin à écrevisses sur le plan Napoléonien de Genainville, et grâce aux photos prises *in situ*.

Ci-dessus, cadastre de Genainville, section D, feuille n°1, dressé en 1824, refait en 1993, document du SDAVO

Photo montrant le manque de visibilité du bassin à écrevisses, près de l'étang des Moines, dans la propriété de Fish and Frog

L'histoire même de ce bassin à écrevisses nous est inconnue. Les seules informations que nous avons pu récolter, est au moment où nous avons fait la rencontre de cet ancien paysagiste habitant la ville d'Us.

Il nous a appris qu'il existe depuis 40 ans et qu'il a cessé de fonctionner à la mort de son propriétaire, il y a maintenant de cela 10 ans.

Nous lui avons demandé s'il connaissait le nom de celui-ci, mais il l'ignorait. Selon lui, la bâtisse appartient aujourd'hui à Monsieur Barolier (l'orthographe ne nous a pas été confirmée) et s'ouvre au public aux moments de la pêche dans l'étang.

2.3.3. Description des travaux et état sanitaire

Moyens d'accès

Actuellement, le bassin à écrevisses est caché par les arbres longeant le chemin de la Rue des meuniers, côté Petit Moulin.

Prise de vue des arbres bâtisse longeant la Rue des Meuniers, côté Petit Moulin

De plus, il est en contre-bas du chemin longeant l'étang des Moines, avec un escalier assez raide et caché par la terre, ce qui ne favorise pas une mise en évidence pour les promeneurs découvrant Genainville. Seuls les habitants et les habitués peuvent connaître son existence.

Photo de l'escalier menant au bassin à écrevisses

Pour une meilleure visibilité, nous pourrions installer un panneau indicatif, informant aux curieux l'endroit et la façon d'accéder à cette bâtisse atypique.

Préparation des abords

Avant de débiter les travaux à proprement parler sur le bassin à écrevisses, il faut dégager l'accès partant du chemin longeant l'étang.

Peut-être que l'ancien paysagiste que nous avons rencontré est déjà, au moment de la rédaction de ce projet, en train de continuer de s'occuper de la mise en valeur des abords.

Faut-il dégager toute la terre qui s'est accumulée autour de la bâtisse afin de la faire ressortir du sol ? Cette opération est à débattre, car nous pensons que la terre joue un rôle thermique et protecteur des divers changements atmosphériques.

Bassin à écrevisses, avant et après la première intervention de l'ancien paysagiste

Echafaudage

Le titulaire préposé aux travaux aura à sa charge les échafaudages verticaux extérieurs avec garde-corps (de pied ou hors combles), au-devant des différentes façades accessibles.

Les échafaudages seront en tubes métalliques 40/49, à assemblage par emboîtement sur collerettes perforées et à clavettes ou par colliers et boulons, de classe 6 suivant la norme NF 93.500 pour les charges lourdes 500 à 600 kg/m².

Dépose de couverture et de la charpente

Dépose de la couverture sans réemploi. Le toit n'est plus réutilisable.

La charpente a été construite avec du bois qui a moisie avec l'humidité qui s'est infiltré au fil des années au niveau des lacunes importantes du toit.

Etat du toit et de la charpente

Restauration de la charpente

Afin de respecter l'origine de la bâtisse, nous restaurerons la charpente avec du chêne, bois connu pour sa solidité et sa résistance au temps. Nous garderons les poutres apparentes, comme elles existaient auparavant.

Restauration de la couverture

La couverture est actuellement composée de plusieurs couches de toile molle. Nous supposons que la couverture visible aujourd'hui était un moyen provisoire de limiter les infiltrations des eaux de pluie.

Nous avons été surpris de constater que ce n'était pas des tuiles que nous voyons au loin, mais des branchages, de la terre et des feuilles venant de la végétation voisine.

Ci-dessus, détail montrant la toile protégeant le toit

Lacune du toit visible depuis le chemin longeant l'étang

Quand nous avons fait la connaissance de l'ancien paysagiste, nous avons appris qu'il comptait mettre de la tôle provisoirement au niveau des grosses lacunes du toit pour plus d'efficacité dans la protection contre le ruissellement des eaux de pluie.

Restauration de la toiture

Nous respecterons le PLU de Genainville afin qu'une harmonie au sein du village et autour de l'étang puisse être créée. Nous utiliserons de la tuile du pays ou une tuile qui y est semblable.

Nous y ajouterons une gouttière pour que les eaux de pluie ne s'infiltrent pas dans la terre assujettie du bassin à écrevisses, avec soudures lisses aux jonctions et aux jeux de coudes.

Nettoyage primaire

En premier lieu, nous effectuerons un nettoyage à sec qui consistera à dépoussiérer et à enlever les diverses salissures biologiques. Ce nettoyage sera réalisé à la brosse douce. Nous profiterons de cet instant pour relever les diverses altérations.

Pré-consolidation et consolidation

Lors de notre visite sur site, nous avons relevé très peu de pierres malades. Nous réaliserons tout de même un traitement pour les consolider.

Exemple de pierres à consolider

Le consolidant utilisé sera du silicate d'éthyle de type Wacker OH 100.

Traitement biocide curatif

Une fois les travaux de pré-consolidation effectués, nous appliquerons un traitement biocide sur les colonisations biologiques grâce un produit adapté à leur nature.

Nous prendrons un soin particulier quant aux résidus afin d'éviter une éventuelle pollution du sol.

Exemple de localisation à traiter

Réfection des joints

Lors de notre visite sur site, nous ne savons pas quel mortier a été utilisé. Selon nous, du ciment aurait été mis en œuvre pour la construction de cette bâtisse. Nous sommes épris de doutes, car, selon nos cours, nous avons appris que le ciment et la pierre ne font pas beau ménage. Peut-être serait-ce du mortier traditionnel avec des pigments naturels ? Si tel est le cas, le produit que nous utiliserons pour reprendre les joints sera un mortier de type Parthéna TF : un mélange de sable et de chaux hydraulique.

Afin de respecter l'harmonie des façades du bassin à écrevisses, nous pourrions rajouter des graviers de même granulométrie que ceux présents dans le mortier du bâtiment.

Pour ne pas créer de contradiction entre les matériaux, nous pourrions réaliser un prélèvement afin d'en être sûr.

2.3.1. Proposition de réhabilitation

Alors que nous étions avec cet homme surprenant qui ne se ménageait pas pour entretenir le bâtiment, nous lui avons demandé pour quelle raison il s'en occupait avec autant de ferveur. Il nous avoue avec fierté qu'il a un projet qui lui tient à cœur : ouvrir une boutique de pêche avec son fils.

Enthousiastes d'entendre une idée de réhabilitation, nous l'encourageons et lui demandons si nous pouvons en parler dans notre devoir. Il acquiesce. Nous nous mettons donc à parler des différents aménagements quant à la bâtisse.

Il a dans l'idée d'installer le long des murs, des étagères d'hameçons de tailles diverses, des appâts, des caissons pour pêcher les fameuses écrevisses et, pour la décoration, d'y mettre des carpes koïs voire un ou deux esturgeons.

Nous lui demandons s'il compte mettre une protection autour du bassin ou au-dessus au cas où des enfants viendraient avec leurs parents dans la boutique. Il nous avoue, une fois de plus, qu'il n'y avait pas songé. Nous lui proposons de mettre des dalles de sol en verres feuilletés afin de protéger les « tête-en-l'air » et de pouvoir regarder les poissons. Cette proposition ne le convainc pas énormément...

Nous décidons tout de même de garder cette idée pour plus tard et de la développer dans notre projet.

CROQUIS D'AMENAGEMENT

Croquis de l'état actuel, dessiné par Maxime

Croquis de proposition de l'aménagement de la boutique, dessiné par Maxime

2.4. Abreuvoir

2.4.1. Historique

A gauche, plan de seigneurie de 1743 et à droite, le cadastre Napoléonien, début du XIXe siècle

Plan cadastral dressé en 1824, révisé en 1993

L'édifice dont nous allons nous intéresser est situé dans la sente de la Sérée, sur le passage du ruisseau Chalot.

Malgré nos nombreuses recherches documentaires, aucun document ne fait référence à cette construction. Ainsi donc, seuls les cadastres pourront nous donner une vague idée de la date de cette construction. Pour nous permettre de reconnaître cet édifice par rapport aux autres, nous appellerons « abreuvoir ».

En observant le plan seigneurial des terres de 1743, nous pouvons nous rendre compte que la Rue de la Serée était déjà existante. Malheureusement il est clair qu'aucun édifice n'est présent là où nous le souhaiterions. Il n'y a d'ailleurs encore pas de voie à cet emplacement.

Au cours du temps, des modifications ont été effectuées : par exemple la rue desservant la Rue de la Sérée et la Rue du Faux-ru n'existe plus sur le plan cadastral revu en 1993. Cette ancienne rue existe peut-être encore aujourd'hui mais elle doit certainement faire partie intégrante de la propriété privée, cette même propriété accolée au lavoir Rue de la Sérée ainsi qu'à « l'abreuvoir » qui nous intéresse dans cette partie.

Nous voyons donc que le paysage urbain se modifie au cours des siècles. La sente dans laquelle « l'abreuvoir » est actuellement situé n'apparaît qu'à partir de 1824, mais aucune construction n'est visible.

« L'abreuvoir »

Les origines, ainsi que la fonction de ce bassin, nous sont encore aujourd'hui inconnues.

Nous avons émis plusieurs hypothèses quant à la fonction de celui-ci. Était-ce un pédiluve pour animaux ? Un lavoir ? Un abreuvoir ?

Lorsque nous nous sommes penchés sur la question, nous avons constaté que le mot « lavoir » n'était pas le bon terme pour le désigner. En l'observant, nous avons constaté que « abreuvoir » était peut-être plus adapté.

Mais au cours de nos recherches, en lisant des articles spécialisés, l'hypothèse de l'abreuvoir ne semblait plus cohérente. Nous avons appris que la plupart de ces constructions ne sont pas à même le sol mais en hauteur ; la plupart du temps rectangulaire mais parfois aussi circulaire. Nous rejetons cette hypothèse.

Celle du pédiluve, contrairement à la précédente, ne semble pas inintéressante. Les pédiluves doivent posséder une pente douce pour que les animaux puissent y accéder... Celui de Genainville, en possède une ! La forme concave de la construction pouvait servir à y installer correctement la bête. Mais dans ce cas, pourquoi un pédiluve ici, mis dans un coin ?

Le fait que cette construction soit un lavoir nous a semblé peu probable, du fait que le lavoir Rue de la Sérée se trouve à 200 m en amont, et, qui plus est, ce dernier apparaît sur le cadastre Napoléonien alors que la voie menant à « l'abreuvoir » n'est toujours pas existante.

Aucune structure de couverture pour les lavandières n'est visible, ni même des restes de celui-ci, si toutefois il en existait un.

Malgré ces interprétations, l'ancien Maire de Genainville, Monsieur Patry, nous a dit que cette construction avait servi belle et bien de lavoir. Il ne nous indique aucune autre information sur le sujet, lui-même n'en connaissant pas plus.

Toutes ces suppositions nous ont conduits sur, finalement, le bon terme à utiliser pour le désigner : abreuvoir.

En effet, nous l'avions rejeté au début de nos recherches, mais il s'est avéré que fur et à mesure de celles-ci, ce bassin pouvait plus être utilisé comme abreuvoir que de pédiluve, puisque une « piscine », sorte de petit étang peu profond, se situe à proximité.

« Piscine » se situant dans la propriété privée, fermée par le mur en parpaing assujetti de l'abreuvoir

2.4.2. Description du bâtiment

Le bassin, comme nous disions précédemment, possède une forme singulière. Il se compose d'un trapèze dont le plus grand côté est curviligne. Il est entouré de pierres, de la même façon que les autres lavoirs présents dans le village de Genainville.

La forme trapézoïdale de l'abreuvoir est particulièrement visible

« L'abreuvoir » se résume donc en un bassin, dont trois faces sur quatre sont libres. La quatrième étant adossée à un muret qui se prolonge de part et d'autre du bassin.

Un muret ferme l'espace de « l'abreuvoir ». Celui-ci est construit avec le même matériau que l'abreuvoir.

Au-dessus du muret de périphérie, se trouve un mur de clôture construit en BBM (Bloc de Béton Manufacturé). Il est difficile de savoir lequel de ces deux murs a été construit en premier. Deux possibilités se confrontent alors : soit le muret a été édifié après la construction

du mur en BBM, comme pour étanchéifier l'ensemble avec une « bande » en mortier de ciment réalisée au-dessus du muret. La seconde hypothèse serait que mur en parpaings a été construit bien après le muret, comme pour marquer le terrain du propriétaire.

Le mur en BBM se serait construit soit adossé au muret ou soit sur dessus. L'envers du mur nous aurait sûrement aidé à résoudre cette question, mais l'autre côté du mur se trouve dans une propriété privée.

Nous avons émis la question que, si ni muret, ni mur était présent à la construction de cet abreuvoir, pourquoi serait-il à cet emplacement alors qu'un petit étang était tout près ?

L'arrivée de l'eau dans le bassin se fait d'une façon assez originale : les premières pierres en partant du bas, sont posées à même le sol, sans aucun mortier. Elles sont espacées les unes des autres de quelques centimètres, ceux qui permet à l'eau de rentrer par ses « dents ».

Les « dents » de l'abreuvoir

2.4.3. Description des travaux et état sanitaire

La restauration de l'abreuvoir en elle-même n'est pas très compliquée. Nous proposons et décrivons les différents travaux.

Préparation des abords

Nous avons l'évoqué précédemment, nous réaliserons un défrichage des haies et divers branchages séparant l'abreuvoir et la parcelle.

Cette opération permettra une meilleure visibilité et créera une délimitation plus claire entre la sente et le coin détente, englobant la parcelle et l'abreuvoir.

Encombrement végétal à défraîchir

Nous profiterons de cette intervention pour traiter le mur en BBM. Nous appliquerons un enduit à la chaux afin de recouvrir ces parpaings disgracieux. Nous laisserons le choix de la couleur à la commune, mais nous proposerons des tons neutres et accueillants.

Nous proposerons également d'opter pour la même couleur que nous aurons pris pour le lavoir à double pente afin de conserver un fil conducteur pour une promenade.

Nettoyage primaire

Le nettoyage s'effectuera sommairement. Nous procéderons à un brossage sur les pierres périphériques où l'eau ne stagne pas. En effet, il est inutile de broser pour enlever les diverses colonisations biologiques à ces endroits, puisque l'eau est un facteur de développement pour ces micro-organismes.

Le traitement biocide est totalement proscrit afin de préserver la pureté de l'eau.

Consolidation et reprise des joints

L'opération sur les joints, s'effectuera durant le nettoyage primaire. Nous consoliderons les joints au mortier de chaux. Nous purgerons aux endroits où nous jugerons nécessaire.

La purge ne sera pas systématique si, malgré tout, nous nous trouvons face à du ciment. Si celui-ci ne présente pas de danger immédiat aux pierres alentours, nous le garderons car nous risquons de causer plus de dommages que de soins à proprement parlé.

Traitement des évacuations

Nous effectuerons également un curage des canalisations et du bassin.

Nous profiterons de ce moment pour essayer de mettre en valeur l'arrivée d'eau. Le tuyau PVC, non saillant, est tout de même remarquable. Inséré dans le mur de l'abreuvoir, il est sans doute, le tuyau d'évacuation du drain mis en place à l'arrière du mur.

Faire sortir l'évacuation au ras du sol serait moins visible et plus propre mais cette solution nécessite de mettre en œuvre d'importants travaux.

Mettre simplement une bouche de sortie en métal pourrait s'intégrer dans l'environnement d'une façon plus discrète.

Vue de la bouche d'évacuation, intégrée dans le

mur de l'abreuvoir

Traitement des pierres et du bassin

Lors de notre visite à l'abreuvoir, nous avons constaté que les pierres et les joints sont plutôt sains et que le bassin l'est aussi.

Seuls les murs en périphérie sont à reprendre car la présence de ciment, posé grossièrement sur la partie haute du muret, peut être une source de désordre entre les pierres et les joints. Dans la même opération, nous ferons un traitement d'étanchéité et d'imperméabilité au niveau du bassin et de la partie haute du mur appartenant à l'abreuvoir.

Nous traiterons également les pierres avec un produit antidérapant.

En effet, à nos frais, nous nous sommes rendu compte que le terrain était extrêmement glissant à l'endroit où se situe la pente en pierre.

Localisation particulièrement glissante

Travaux annexes

Dans le cadre d'une réhabilitation, nous proposons d'aménager le sol afin de le rendre plus plat et plus accessible. Pour se faire, nous proposons de creuser, de 10 cm de profondeur, environ.

Pour habiller ce nouveau sol, nous avons eu l'idée de placer une pelouse naturelle qui donnera une continuité avec la parcelle.

Au niveau de l'abreuvoir, nous mettrons en place des pavés, type style trottoirs parisiens, que l'on traitera à l'antidérapant.

Des pas japonais seront mis en place également afin de créer un petit chemin zen à travers les ifs.

Nous planterons des pieds de glycines qui apporteront de la couleur et une senteur à ce coin déjà charmant.

2.4.1. Proposition de mise en valeur

Malgré l'aspect quelque peu négligé de l'abreuvoir, il règne à cet endroit, une ambiance bucolique pouvant être exploitée. Il se trouve dans une sente et l'endroit est paisible.

Sur la parcelle d'en face, coule le ruisseau Chalot. L'ambiance est posée. Pourquoi ne pas faire un espace de plein air, à l'abri des regards où l'on pourrait manger et se délasser ?

Nous sommes donc partis sur cette idée de réhabilitation qui permettra, nous l'espérons, aux Genainvillois de profiter d'un nouvel espace de détente agréable et préservé.

Nous proposons, en premier lieu, de cacher ce mur en BBM. En effet, le parpaing n'est pas très attractif pour les yeux des passants. Pour se faire, nous appliquerons un enduit, teinté de pigments naturels, qui donnera un côté neutre et chaleureux à la fois.

Nous avons pensé à planter de la glycine qui courait le long du mur, et qui donnerait ainsi, une touche de couleur dans ce lieu plutôt sombre.

Mur en parpaing à traiter

Ce lieu, selon nous, possède un cachet qui mérite d'être exploité.

A notre première visite du lieu, nous n'avions pas fait le lien entre la petite parcelle et l'abreuvoir. Cette parcelle est bien entretenue et délimitée par des petits poteaux encore blanc.

Nous ignorons si elle appartient à un particulier ou à la Mairie. Quoiqu'il en soit, il serait utile que la Mairie possède et cette parcelle, et l'abreuvoir afin de pouvoir réaliser les travaux de réhabilitation.

*Parcelle se situant juste derrière
l'abreuvoir*

La parcelle adjacente possède un espace libre gazonné nous permettant aisément d'installer un coin détente avec une table, des bancs...

Il suffirait de réaliser un défrichage cohérent, gardant le côté caché de l'abreuvoir.

Nous proposons également de mettre en place un pavage où des « pas japonais » inciteront le promeneur à se rendre soit sur l'aire de détente, soit de rencontrer l'abreuvoir. De plus, nous pouvons garder le passage percé dans la haie de conifères.

Un côté aventure est assuré !

Percée menant de l'abreuvoir à la parcelle

CROQUIS D'AMENAGEMENT

Croquis de proposition d'aménagement, dessiné par Maxime

CHAPITRE 3 LES MOULINS

Nous avons fait le choix d'exposer dans cette partie, uniquement le type moulin à eau. Non pas par préférence, mais plutôt dans un souci de rationalité. En effet, aucun moulin à vent n'est présent sur la commune de Genainville

Invention antique, le moulin à eau connaît une extraordinaire expansion au Moyen-Âge. Ils ont constitués une vraie révolution et changés l'ordinaire des paysans en substituant les bouillies de céréales au bon pain.

Ces infrastructures sont la propriété des grands seigneurs, laïcs et ecclésiastiques. Eux seuls disposaient des ressources nécessaires à leur construction.

Ces moulins banaux leur assuraient des revenus réguliers. Il est fait obligation aux paysans d'y porter leurs grains comme rente.

A la fin du XVIIe siècle il y aurait eu, d'après les relevés de Vauban, 80 000 moulins à farine en activité sur le territoire français. Cette expansion connaît même une spectaculaire accélération au lendemain de la Révolution, puisque privilèges et banalités étant abolis, chacun est donc libre de construire son propre moulin, si tel est son désir.

Au début du XIXe siècle, près de 250 moulins sont implantés dans les zones céréalières du Multien, du Provinois et de la Brie française. Dans le Mantois et le Vexin, on ne compte en revanche qu'une dizaine de moulins à vent au milieu du XIXe siècle.

La ramification du réseau hydrographique propice à l'installation de nombreux moulins à eau en est peut être la cause.

LES MOULINS A EAU

Les plus anciens des moulins à eau sont équipés d'une roue horizontale. Si le moindre ru suffit à les mettre en action, leur rendement brille par sa faiblesse. La roue verticale semble eu la nette préférence des meuniers car la grande majorité des moulins en sont équipé.

Certains utilisent la « roue en dessus », c'est-à-dire, une conduite en bois ou en pierre amenant l'eau sur la partie supérieure de la roue. L'avantage d'un tel dispositif est qu'il nécessite une faible quantité d'eau pour fonctionner. Il peut donc prendre place sur des ruisseaux de médiocre débit à condition de constituer au préalable une réserve d'eau et d'aménager un canal pentu pour accroître la puissance du courant.

Sur les rivières plus importantes, la création d'un barrage régulé par des vannes, permet de ne laisser filer que la quantité d'eau nécessaire.

Plus répandus dans la région, les moulins à roue en-dessous. Ils adoptent une technique ancienne puisqu'elle est représentée dans *Le Jardin des délices* de l'abbesse Herrade de Landsberg, une œuvre de la fin du XIIe siècle. La force naturelle du courant, éventuellement augmentée par une cascade aménagée en amont, s'exerce sur la partie basse de la roue.

Reste le cas des moulins à roue pendante, autrefois très fréquents. Ces constructions empiètent sur la rivière et forme une arche dans laquelle est installée la roue. Celle-ci est fixée dans un cadre en bois dont la hauteur est réglable en fonction du niveau des eaux.

Outre le cadre verdoyant et la présence fascinante de la rivière, c'est à leur roue (objet de tous les soins) que les moulins à eaux leur donne un pouvoir d'attraction. Cette pièce essentielle est confectionnée dans les meilleures essences de bois, le chêne ou le châtaignier, pour garantir sa longévité en milieu humide ; un auvent la protège fréquemment des rayons ardents du soleil. Plus généralement, la roue est intégrée dans la construction comme dans le cas de Genainville où la totalité des moulins possèdent une roue intérieure.

Schémas de principe des interactions entre engrenages

Au cours du XIXe siècle, les pales adoptent une courbure plus accentuée de façon à atténuer le choc de l'eau et à accroître les rendements.

Puis, petit à petit, le bois est délaissé au profit de la fonte et de l'acier. Si la roue perd de sa beauté, elle gagne en fiabilité.

Un nouveau dispositif est mis au point qui entraîne plusieurs meules avec une seule roue. Nous verrons plus tard que le Vieux Moulin, présent dans la commune de Genainville possédait une roue en fonte, qui n'est plus en fonctionnement depuis 1947.

Tous ces moulins ont en partage, leur belle mécanique intérieure. Dans la chambre des meules, le pittoresque n'a plus sa place : c'est ici le domaine des axes, des courroies, des poulies et des engrenages.

En dépit des apparences, cette machinerie fait preuve d'une remarquable simplicité de fonctionnement : l'arbre moteur, entraîné par la roue, actionne le rouet et un engrenage relié à la « lanterne ». Ce petit élément constitué de fuseaux de bois, met en mouvement l'axe vertical gouvernant les meules.

Une trappe pratiquée dans le plancher de la chambre des meules permet de faire passer les sacs, solidement saisie par la louve, sorte de pince métallique reliée à une chaîne, elle-même solidaire du système de transmission générale.

Après avoir passé au crible toutes les impuretés, le grain est déversé depuis la trémie dans l'auget. Ce petit tuyau d'écoulement est agité par le taquet, fuseau pourvu d'arrêtes de bois, de manière à faciliter la descente des grains dans l'œillard (trou pratiqué dans une meule pour introduire une tige, en particulier l'axe de la roue du moulin) des meules.

Le meunier doit donc veiller à ce qu'il y ait en permanence du grain dans l'œillard afin que le bois des archures ne s'échauffe pas et créer un incendie. Pour éviter cette menace potentielle, un chiffon relié à une ficelle est enfoui sous les grains dans la trémie ; lorsque celle-ci est vide, la pièce de tissu remonte et vient faire frapper une clochette.

Les meules, ces blocs de pierre de plus d'une tonne, sont protégées par un coffre : l'archure. La meule inférieure nommée la gisante reste immobile tandis que la pièce supérieure la « courante », bénéficie de l'énergie transmise par la roue.

Le meunier peut régler leur écartement selon la finesse de la mouture désirée. Le diamètre de ces blocs atteint parfois deux mètres. A partir du XVIII^e siècle, les pierres sont formées de plusieurs petits éléments de dureté différente, les carreaux, sont donc assemblés au ciment et cerclé de fer.

La surface des meules est creusée de rainures convergentes destinées à guider la mouture vers l'œillard. La mouture tombe ensuite dans un coffre en bois.

Ne reste donc plus qu'à la tamiser afin de sélectionner les différentes qualités de farine en passant par la fleur de sel jusqu'aux particules les plus grossières.

Mise en évidence du coffre en bois recouvrant la pierre courante

*Sous face de la pierre courante,
nous pouvons y apercevoir les rainures
convergentes creusées dans une pierre monolithique.*

Roue horizontale

La roue hydraulique horizontale est en forme d'hélice. Les pales axiales ou cuillers sont mues par un jet d'eau. Elles peuvent être en bois ou en fonte. C'est l'ancêtre de la turbine moderne dans les moulins à eau.

La roue horizontale ne se voit pas de l'extérieur du moulin, car elle est installée sous les bâtiments: une ouverture, pratiquée en arceau ou avec un linteau dans la maçonnerie, donne accès à l'eau dans la fosse. Une autre, dans le mur, en permet l'évacuation.

Ses diverses formes peuvent convenir à de faibles chutes, ou au contraire, à des chutes de plus de 4 mètre.

Ce type de roue est très ancien et répandu du Népal jusqu'en Afrique du Nord et dans le sud de l'Europe.

En France, ce système était courant dans les régions méditerranéennes et les Pyrénées. Il se rencontrait assez communément aussi en Bretagne, en Limousin, dans les Alpes et les Préalpes.

Placée au fond d'une cuve, cette roue constituait l'ancêtre des turbines modernes.

Roue verticale

Elle reçoit l'eau à des hauteurs variées. Les roues « par-dessous » tournent par la seule poussée du courant. Simples, elles ne nécessitent pas d'infrastructure importante mais leur rendement est faible (environ 30 %).

Elle est généralement visible dans un canal latéral au moulin. La largeur de ses aubes (ou « cordons ») a évolué. D'abord à simple cordon comme les roues de charrette, elle a connu ensuite le double et même le triple cordon. Les plus récentes sont en fer.

Elle a voisiné très tôt avec les roues horizontales pour entraîner tout l'arbre à cames.

Pour actionner les meules, il faut un engrenage d'angle.

Elle convient à de petites chutes et un fort débit.

Divers fonctionnements de la roue par rapport au débit d'eau

Le cas de Genainville

Le plateau sur lequel se trouve le village de Genainville est traversé d'Est en Ouest par l'Aubette de Magny. De nombreux rus et sources convergent vers celle-ci, comme le ru de Genainville, qui prend sa source dans les Vaux-de-la-Celle à proximité du site archéologique Gallo-Romain et traverse le village selon un axe Nord-Sud, ou encore les rus de Launay et de Préfontaine.

Ces derniers, eux-mêmes confluent, rejoignent le ru de Genainville en aval du Vieux Moulin, permettant via un système de dérivation, à actionner une roue, ce que nous verrons ci-après. C'est sans doute en raison de la présence d'eau en forte quantité que le village s'installe dans la vallée au Moyen-Âge.

Selon les textes historiques, quatre moulins étaient présents sur le territoire de Genainville du Moyen-Âge jusqu'à l'époque de l'industrialisation au XIXe siècle.

Il y avait donc : le Petit Moulin ou Moulin de l'Etang, le Moulin d'en Bas ou du Pré qui était en réalité le moulin banal de l'abbaye de Jumièges, puis celui des Chartreux, qui existait dès le XIIe siècle. Après sa démolition, il fut remplacé par le Moulin de la Ville.

Vient enfin le Vieux Moulin qui ne figure pas sur le terrier des Chartreux car il relevait à cette époque de Villarceau. Il ne sera visible qu'à partir des années 1737 sur les plans des Chartreux.

Roland Vasseur et Françoise Waro nous apprennent dans leur livre *Village du Vexin : Genainville* que le Comte de Vexin, Dreux a daté de 1030 une donation de la reine Bathilde à Jumièges « une villa qu'on appelle généralement Genainville ... avec toutes ses dépendances : tenancier, église, moulins et autres » Cela nous confirme donc la présence de moulins au début du XIe siècle.

La banalité

Dès l'époque mérovingienne, les moulins tombent sous le coup de la loi salique. Cette loi germanique, sorte de Code pénal et civil établi au IV^{ème} et V^{ème} siècles, considère que le moulin appartient au propriétaire d'un grand domaine, châtelain ou abbaye.

Dès le X^{ème} siècle, les seigneurs et les abbés s'appuient sur cette loi pour récupérer la manne que représentent les moulins, presque tous à eau. Leur argument est le suivant : seuls les propriétaires des cours d'eau non navigables ont le droit d'utiliser l'eau.

Ils font donc construire de nombreux moulins, et le fonctionnement est confié à un meunier.

La loi banale a été abolie peu après la Révolution, le 17 Juillet 1793. Toute personne venant moudre son grain doit s'acquitter du « droit de mouture » (taxe allant jusqu'à 10% de la récolte de grain) car le moulin, tout comme le four appartiennent à la circonscription, le ban.

3.1. Le Moulin de la Ville

En 1655, le fief consistait en «une maison, une cour, un jardin, un colombier à pied, un pressoir et une mare à poissons comme le tout se poursuit et comporte tenant d'un côté les religieux. Avec un moulin tournant par eau et faisant des Grains farine item quatre arpents de terre assis au terrouer dudit Genainville ».

C'est la puissante famille Landrin d'Arthies qui tenait le moulin banal de Genainville. La relève est passée par Guillaume Landrin d'abord puis son fils Colin Landrin. La famille détient le fief d'Isle qui comprend le moulin banal.

Dans l'aveu de 1771, le moulin banal n'apparaît plus. Celui-ci est tombé en ruine. Le moulin abandonné fut détruit, mais au début de la Révolution, il est remplacé par le Moulin de la Ville qui sera lui aussi un moulin à farine. Il nous apprend également que le fief de l'Isle appartient toujours à la famille des Landrin d'Arthies. Il consistait alors, en « une maison, cour, granges, étables, colombier à pied, mare à poisson, d'un arpent ou environ, et un ou deux arpents de terre aux enclos dudit Genainville ».

Le moulin banal leur a été confié au XVe siècle et n'apparaît plus sur les biens de la famille. Sûrement devait-il déjà être tombé en ruine.

Dans le livre *Villages du Vexin ; Genainville*, nous apprenons qu'au XVIIe siècle, le moulin banier n'appartenait plus à la famille des Landrin d'Arthies mais désormais, aux Dever (une autre puissante famille de Genainville).

La famille Dever et plus particulièrement Nicolas Dever avait constitué une rente sur ses biens au profit des Rubentel. Ses héritiers Pierre et Henry Dever payèrent la rente.

L'extinction d'une vieille famille seigneuriale : les Dever

Arbre généalogique de la famille Dever

Toutefois, un conflit éclate en 1648 entre Dever et Rancher, en l'occurrence un Rancher époux d'Elizabeth de Rubentel.

En effet la famille Dever avait revendu 1/6^e du fief des quatre seigneurs. Rancher c'est donc senti lésé. Il décide de saisir tous les biens. La saisie durera de 1674 à 1691. Faute d'entretien, le moulin tomba en ruine à l'extrême fin du XVII^e siècle.

Les Chartreux, toujours propriétaire du moulin banal, condamnèrent à leur tour la famille Rubentel leur demandèrent à rétablir le moulin, de sorte qu'ils puissent percevoir leur rente seigneurial et foncière, qui, comme nous le savons, était de six setiers de « bled » ainsi que la redevance du franc moulu.

En 1706, Louis Maximilien d'Abos de Binanville, petit neveu de Denis de Rubentel, décide de payer 3000 livres aux Chartreux pour dissoudre la rente et ainsi terminer le conflit.

Le ru de Genainville, après être passé au Petit Moulin, passe au Moulin de la Ville.

Cela semble donc cohérent de penser que le Moulin Groux, serait en réalité, le Moulin de la Ville.

La distance de 570 mètres qui nous est donnée dans un document consulté aux archives, semble proche de la réelle distance entre ces deux moulins.

Groux vient tout simplement du fait que la famille qui gérait le Moulin de la Ville avait pour patronyme « Groux ».

Localisation du Moulin de la Ville, plan cadastral de 1824, rétablie en 1993

Nous avons trouvé aux Archives Départementales du Val d'Oise, une fiche d'un pré-inventaire qui stipule que la photo ci-dessus, a été prise à l'emplacement approximatif du Moulin de la Ville qui était déjà manquant lors de la prise du cliché en 1986.

Nous avons voulu confirmer ces dires en nous rendons nous-même sur les lieux.

Moulin de la Ville en 1986 et de nos jours, en 2013

En effet, grâce à la photo que nous avons pu prendre (photo de gauche), nous nous trouvons au bon emplacement.

M. Patry, l'ancien Maire de Genainville, nous apporte des renseignements quant à la disparition du Moulin de la Ville. Selon lui, le moulin aurait été détruit lors de la seconde guerre mondiale.

Il ne restait donc de ce moulin, que des ruines. A partir de la seconde moitié du XXe siècle, un propriétaire terrien du nom de Ciora, d'origine roumaine a racheté les terres dans l'ancien jardin des Dever.

Les ruines du moulin le gênant, décida de les raser pour aménager son nouveau parc. M. Patry nous informe également, qu'au niveau du pont qui traverse le ru se situant à l'entrée de la Promenade du Val, une dérivation a été faite pour alimenter le moulin. Cette modification est visible sur le cadastre de 1993.

Nous apercevons, sur le cadastre vu précédemment, le ru de Genainville qui se divise en deux. Une fois avoir traversé la rue de la Croix Chevrière, l'un des bras continu son chemin vers

la sortie du village et alimentera de ce fait, le Vieux Moulin et l'autre bras semble s'arrêter net sur le cadastre.

Aux dires de l'ancien Maire, Mr Patry, et aux informations que nous avons pu recueillir, nous pouvons émettre l'hypothèse que le Moulin de la Ville devait se trouver aux alentours de la parcelle 48a.

3.2. Le Petit Moulin

Encore une fois, c'est la donation de Guerry de Genainville, suzerain de Rainsende qui nous informe sur l'existence du Petit Moulin, qui était nommé à cette époque « Moulin de l'Étang ».

Il fait donc en 1184, avec l'accord de son frère païen, de ses sœurs Eremburge et Legarde, une importante donation aux religieux de Genainville dont nous avons l'inventaire des biens : « deux parts (nous ignorons ce que valait une part) du quart des moulins, dont l'un est situé en amont de Genesville, l'autre en aval est appelé le Moulin du Pré avec les droits y afférant. »

Le Moulin de l'Étang n'est pas explicitement cité mais nous savons qu'il n'existait que celui-ci en « amont de Genesville ».

CANTONS TRACES ou lieux-dits.	NUMÉROS		NOMS, PROFESSIONS ET DEMEURES des Propriétaires et Usufruitiers.	NATURE des PROPRIÉTÉS.	CONTENANCE par parcelle de propriété.		CONTENANCE par nature de culture.	COLONNÉES DIVISÉES ou CLASSÉES
	de la table alphabét.	de la section.			imposable.	non imposable.		
			Rancher (de) Maudétour		a. p. m.	a. p. m.	a. p. m.	1.° classe. a. p. m.

Extrait des états de section de Genainville, 1820

Grâce au document ci-dessus, nous avons la confirmation que la famille Rancher, possédait le « Moulin de l'Étang ».

Une autre source documentaire corrobore cette information : « Le Moulin de l'Étang (le Petit Moulin) enfin appartenait rappelons-le, aux Rancher de Maudétour : François Augé en fut longtemps meunier ». Cet extrait a été tiré du livre : *Villages du Vexin : Genainville*, p. 178.

LE DECLIN

Genainville connut une grande période d'émigration vers la ville vers le début du XXe siècle.

En effet le XIXe siècle est une période de profonde mutation, aussi bien sur le plan économique que social. L'essor de l'industrialisation, la multiplication des moyens de transports, avec toutes les implications que ces phénomènes ont eues sur la mentalité et les modes de vie.

L'industrie est peu présente sur Genainville et les professions liées à la terre sont peu lucratives. Ces phénomènes additionnés font que Genainville se vide de sa population.

	1836	1841	1846	1856	1866	1876	1886	1896	1901
Village			398	378	352	343	345	336	277
Petit moulin		7	9	7	6	7	—	—	—
Vieux moulin		14	6	14	9	8	7	9	10
La Moinerie		26	14	7	4	2	5	—	5
La Bretèche		9	9	8	7	9	11	15	12
TOTAL	431	459	436	414	378	369	373	360	305

Les données statistiques : l'inexorable dépopulation

Au cœur de l'agglomération bien sûr mais aussi dans les habitats périphériques.

Le Petit Moulin ne fera pas exception à la règle. Il se retrouvera totalement désert en 1900 après avoir connu 14 personnes lors de son activité la plus forte.

Nous avons pu retrouver, grâce au recensement de 1872 que, « *Le petit Moulin abritait deux couples : le meunier Frédéric Gobert, déjà âgé de 61 ans, sa femme et ses deux grands fils, dont l'un maçon, plus un journalier de 67 ans avec sa femme et son fils.* ».

Cette déclaration est cohérente quand nous la comparons au tableau ci-dessus. Les données statistiques comptent 7 personnes, le recensement aussi.

3.2.2. Description

Photo de carte postale montrant le Petit Moulin

La façade donnant sur rue était la plus importante pour l'activité meunière. En effet, les paysans arrivaient avec leur remorque remplie de grains de ce côté de la bâtisse. Ils déchargeaient leur cargaison devant l'entrée du moulin (porte que nous pouvons apercevoir sur la carte postale précédente).

Le bâtiment est à flanc de talus. L'entrée côté rue donne donc directement au 1^{er} étage du moulin. Le meunier acheminait donc les sacs de grains, de la rue au 1^{er} étage, où se trouvait la meule.

Cette meule était entraînée par la roue située au rez-de-chaussée. Pour mieux comprendre le mécanisme d'un moulin, nous avons choisi d'introduire le schéma ci-dessus, afin que cela soit plus clair.

Schéma de fonctionnement d'un moulin

La roue était alimentée par un ruisseau qui prend sa source dans les Vaux-de-la-Celle. Avant d'arriver au moulin, le ruisseau est retenu par un « barrage », ainsi donc nait l'étang.

L'instituteur, dans sa monographie en décrit le cheminement : « *Le ru de Genainville, à sa sortie des marécages avoisinant la source, alimentait un bassin appelé l'étang destiné à fournir un complément de force pour faire tourner le petit moulin.* ».

Le moulin est alimenté par un petit bief partant de l'étang et traversant la rue. Le bief arrive donc au moulin au niveau haut du rez-de-chaussée.

La pierre de devers a été préservée par le propriétaire faisant donc tourner la roue « par-dessus ».

Pierre de devers, actuellement dans la salle de bain du propriétaire du Petit Moulin

Le ru du moulin, une fois avoir passé les auges de la roue, traverse le moulin de façon transversale pour ressortir côté jardin.

Il chemine aussi sur les terres du moulin pour se jeter dans le ru de Genainville.

La roue était dans une pièce seule, elle affleurait le mur. Des traces des auges sont encore présentes sur les murs intérieurs du moulin.

Un axe en chêne relie la roue aux engrenages, l'arbre à came faisait tourner un roué denté (C). Celui-ci était en bois cerclé de fer.

Les dents permettaient d'actionner la lanterne en métal (D) étaient également faites de bois. La fabrication des dents dans ce matériau n'est pas anodine.

En effet, la friction exercée entre les dents et la lanterne est importante. Si elles étaient toutes les deux en métal, les dents du roué ainsi que celles de la lanterne se détérioreraient beaucoup trop rapidement. C'est donc pour cette raison que les dents du roué sont en bois.

Malgré tout, nous nous doutons bien que les dents en bois vont aussi s'éroder, c'est pour cette raison que le roué possède des dents interchangeables et remplaçables. Chaque dent pouvait donc être facilement remplacée.

La roue, l'arbre came, le roué denté et la lanterne étaient au rez-de-chaussée.

Les meules étaient à l'étage, actionnées par la lanterne, le gros fer remonté à travers le plancher pour faire mouvoir la pierre « courante » (pierre du dessus).

Le propriétaire lors des travaux de réhabilitation n'a pas souhaité modifier l'emplacement des meules, sûrement du fait que ces blocs de pierres sont extrêmement lourds, la pierre « courante » sert donc aujourd'hui de tables basses grâce à une plaque de verre posée dessus. Ainsi fonctionnait le Petit Moulin.

Tous les engrenages ont été préservés et mis en valeur par les propriétaires, ils font maintenant partie intégrante de l'entrée de la demeure.

Mécanisme d'engrenage, de l'autre côté du mur se trouvait la roue.

Lanterne
Roué denté
cerclé de
Dents en bois

Détail de l'interface lanterne /roué denté

Pierre « gisante », vue de dessous

Structure porteuse des meules

Gros fer, reliant la lanterne à la pierre « courante »

Plancher haut de rez-de-chaussée

Sur la photo ci-contre, une trace présente sur l'une des pierres de l'actuelle salle de bain, le mur où se trouvait la roue. Cette entaille serait due aux frottements des auges de la roue contre la pierre.

*Mur intérieur, actuellement mur de séparation
entre la salle de bain et l'entrée*

Au cours des rachats successifs, le moulin se transforme pour devenir un lieu d'habitation principale, des aménagements ont été réalisés afin d'acquies un confort de vie agréable et la modernité de l'époque. Le propriétaire actuel M. Nony que nous avons eu la chance de rencontrer, nous raconte les différentes phases de travaux qu'il a engagés sur la bâtisse.

Aucune extension n'a été construite par M Nony ; selon lui, c'est un ancien propriétaire qui a totalement réhabilité le moulin qui était en ruine.

Il y a 45 ans, le Petit Moulin du fait de son état de ruine, n'avait plus de couverture. Les travaux entrepris par les propriétaires actuels (M. et Mme Nony) n'ont concerné que l'isolation, et la réfection de la toiture.

Celui-ci nous dit aussi, et nous pouvons l'affirmer, que les travaux ont toujours été fait de façon à garder l'architecture vernaculaire typique du Vexin Français. Les travaux n'ont donc eu aucune incidence sur l'esthétisme extérieur des corps d'habitation.

Qui plus est, les anciens travaux de restauration de la couverture ne mettaient pas l'architecture type du Vexin en valeur.

LA COUVERTURE

Comme il a déjà été dit, la toiture du moulin a été totalement refaite il y a une cinquantaine d'année.

Afin de redonner à l'habitation le cachet type des maisons du Vexin français, les propriétaires actuels décident de modifier la toiture en sectionnant les chevrons qui avaient un important débord sur la façade.

Des modifications sont visibles sur les pignons de chaque corps d'habitation. La toiture lors de sa restauration totale a fait l'objet d'une surélévation d'une trentaine de centimètres. (Photo ci-dessous).

Modification de la couverture / Surélévation visible

Traces visibles de modification de la toiture

Comme il a déjà été dit, la toiture du moulin a été totalement refaite il y a une cinquantaine d'année.

Afin de redonner à l'habitation le cachet type des maisons du Vexin français, les propriétaires actuels décident de modifier la toiture en sectionnant les chevrons qui avaient un important débord sur la façade.

Des modifications sont visibles sur les pignons de chaque corps d'habitation. La toiture lors de sa restauration totale a fait l'objet d'une surélévation d'une trentaine de centimètres. (Photo ci-dessous).

Les pierres et les joints récents sont facilement reconnaissables de par leur différence de taille et de couleur avec les anciens murs. La souche de cheminée fait, apparemment, elle aussi, partie des travaux de restauration effectués en même temps que ceux de la toiture (similitude de pierres et de joints).

Dans un respect de l'esthétique mais aussi dans une démarche de valorisation et de mise en valeur du patrimoine, M. et Mme Nony ont prit le parti de mettre de la tuile plate.

Comme dans la grande majorité des habitations présentes dans le Vexin français, elles sont majoritairement à deux versants, recouvertes de tuiles plates. Ce matériau apparaît au XIe siècle. La grande variété de teintes est due à la diversité des argiles utilisées, aux inégalités de cuisson et à la patine du temps. Les tuiles posées par M. Nony sont de la marque Aléonard de type « patrimoine » composé de trois teintes différentes de tuile : 20% noir de vigne ; 40% verte de lichen ; 40% Ocre lichen.

Rive à corniche en pierre de taille

Rive à chevron débordant

Le faitage est maçonné à la façon « crête de coq ». La liaison avec les versants se fait à l'aide d'une embarrure, elle aussi maçonnée.

Toujours dans cette notion de respect des matériaux, les propriétaires ont fait le choix de mettre en place des gouttières en cuivre.

Egout coté rue

Egout coté jardin

D'importantes modifications ont été apportées sur le versant de toiture côté rue. Sur le corps primitif (bâtiment à droite) existait une lucarne capucine engagée, placée au-dessus de la porte de « service ». Elle fut remplacée par une lucarne rampante beaucoup plus imposante que la précédente.

Ce changement n'a pas été initié par M. Nony mais par un ancien propriétaire.

Sur le plus petit bâtiment existait une lucarne rampante qui cette fois-ci fut totalement détruite.

Le moulin tel qu'il apparaissait au début du XXe siècle.

Photographie de l'état actuel.

LES MURS

Malgré les changements de fonctions, les réaménagements, les extensions effectuées au cours des siècles, les murs gardent, la plupart du temps, les traces de la forme originelle du bâtiment, comme une sorte d'empreinte indélébile.

Ces restes nous permettent de comprendre et d'interagir avec la construction. Par chance, les propriétaires successifs du Petit Moulin avaient cette notion de préservation.

Ainsi donc, le Petit Moulin garde les traces de son ancienne activité. Entre autres, l'emplacement de l'ancienne porte de « service » côté rue qui a été murée, a eu la chance d'avoir son seuil de porte conservé grâce aux propriétaires actuels. Autre empreinte que nous avons pu voir au début, la pierre de devers se trouve aujourd'hui dans la salle de bain.

Pierre de devers vu de l'intérieur, dans l'actuelle salle de bain.

*Mur de rive, vue de
la rue.*

*Seuil de l'ancienne
porte de service*

*Pierre de devers
vu de l'extérieur*

De même, sur la façade côté jardin, nous pouvons deviner l'ancien passage de sortie du « ru du moulin », il est aujourd'hui bouché. Un coup de sabre est visible sur la partie inférieure de la fenêtre.

Le ru ne pouvant plus être évacué par cette sortie, il a dû subir une bifurcation. Il passe donc actuellement sous l'habitation.

Lors des jours de pluie, le ru se fait entendre dans l'habitation à la manière d'une rivière souterraine.

Le contrefort visible jouxtant l'ancienne sortie du ru, reprend les charges du mur intérieur qui supporte la roue du moulin. D'autres contreforts se trouvent sur cette même façade.

Cette fois-ci beaucoup plus imposants que le premier, ces deux contreforts reprennent les efforts du mur. Ils font partie intégrante de la structure. Nous pensons qu'ils datent, comme le reste de la construction d'ailleurs, du XIe siècle.

Dans l'intention de créer une serre, un appentis a été construit entre les deux contreforts. L'ensemble est recouvert de la même tuile plate que la toiture.

Un coup de sabre sous la fenêtre, nous montre l'ancienne sortie du ru.

Ancienne ouverture

Contrefort du mur porteur supportant la roue

De même, sur la façade coté jardin, nous pouvons deviner l'ancien passage de sortie du « ru du moulin », il est aujourd'hui bouché mais un coup de sabre est visible sur la partie inférieure de la fenêtre. Le ru ne pouvant plus être évacué par cette sortie a du subir une bifurcation, il passe donc actuellement sous l'habitation. Lors de jour de pluie, le ru se fait entendre dans l'habitation à la manière d'une rivière souterraine.

Le contrefort visible jouxtant l'ancienne sortie du ru reprend les charges du mur intérieur qui supportent la roue du moulin. D'autres contreforts se trouvent sur cette même façade, cette fois-ci beaucoup plus imposants que le premier, ces deux contreforts reprennent les efforts du mur, ils font partie intégrante de la structure, nous pensons donc qu'ils datent, comme le reste de la construction d'ailleurs, du XI^e siècle. Dans l'intention de créer une serre, un appentis a été construit entre les deux contreforts. L'ensemble est recouvert de la même tuile plate que la toiture.

Appentis rajouté entre les deux contreforts du corps primitif

Rien de particulier dans le jardin. Notons toutefois que la jonction entre le « ru du moulin » et le « ru de Genainville » est visible.

PETIT MOULIN.
COUPE LONGITUDINALE.

*Schémas théorique de
l'ancien
fonctionnement du
Petit Moulin, dessiné
par Maxime*

Espace de l'actuelle salle de
bain

3.3. Le Vieux Moulin

3.3.1. Historique

Le Vieux Moulin est situé à 1 km au Nord-Nord-Ouest du village de Genainville. Il se localise près de la bifurcation du chemin d'Omerville avec celui du pont d'Hennecourt.

De plus, actuellement, nous le trouvons quasiment au milieu des bois. Heureusement que la route nous permet de passer devant et de repérer ainsi la bâtisse.

L'histoire du Vieux Moulin est assez compliquée de par le fait de ces nombreuses fonctions successives.

Lors de nos recherches, nous avons souvent été interrogateurs. Nous avons mis du temps à rassembler les différentes pièces du puzzle que compose ce bâtiment et à les comprendre. En effet, malgré le fait que nous possédions beaucoup d'informations sur ce moulin, il nous a été difficile de mettre en lien ce que nous lisions, comparions et ce que nous laissaient suggérer les faits lors de nos visites.

Moulin à blé

Pour commencer, nous nous sommes lancés à la recherche de quel genre de moulin il s'agissait.

Genainville ne comptait pas moins de 6 moulins, dont 2 étaient localisés dans le lieu-dit du Vieux Moulin ! L'un était un moulin à blé, l'autre, à papier.

Grâce à nos recherches, nous avons appris que le moulin le plus ancien était celui à blé. Le moulin à papier n'apparaît que vers 1835.

Ci-dessous, nous voyons le moulin à blé, déjà présent en 1819. Pour plus de lisibilité, nous avons choisi de l'encadrer en rouge. Le bâtiment parallèle est, selon nous, la maison du meunier.

Il est écrit dans l'inventaire établi en 1986, qu'un ruisseau alimente le moulin à blé par une conduite forcée que l'on peut encore voir aujourd'hui, en surplomb du jardin (encadré orange).

Attenant au moulin à blé lui-même, la maison du meunier possède un escalier extérieur et une porte d'entrée surmontée d'une frise décorée, partiellement détruite aujourd'hui.

Ci-contre, la photo de l'inventaire datant de

Etat du moulin à blé, de nos jours (2013)

Moulin à papier

Puis, le moulin à papier apparaît dans un dessin d'Octave Petit. Nous voyons sur le document présenté ci-dessus, le moulin à blé, la maison du meunier qui se situe juste devant et enfin, le bâtiment « excentré » est le moulin à papier, que nous avons encadré en rouge.

Dessin d'Octave Petit, 1858

Nous repérons aisément le moulin à papier. L'annotation évidemment, nous aide à connaître la localisation de ce moulin, mais elle est aussi une preuve de nouveauté. En effet, pour ceux qui consultent le cadastre, découvrent ce nouveau bâtiment et ne connaissent pas forcément quelle fonction il a.

Détail du plan fait à partir du dessin d'Octave Petit, 1858

En 1872, un recensement montre que l'activité des meuniers diminue mais reste

présente.

LE VIEUX MOULIN			
118. Berry	Jean-Bapt.	Papetier	60
Petit	Alexandre	Son domes.	45
119. Faburel	Pierre	Meunier	37
Parrain	Victor	Garçon meunier	32

Recensement de 1872 des chefs de familles

Ce document nous informe que dans le lieu-dit du Vieux Moulin, 4 meuniers travaillaient encore.

Grâce à l'information « papetier », nous savons que le moulin à papier était encore en activité en 1872, malgré l'âge avancé de Jean-Baptiste Berry, le papetier (60 ans).

Le Vexin est privilégié par un réseau hydrographique particulièrement riche et bien réparti.

Les moulins à eau seront jusqu'au XIX^{ème} siècle l'élément moteur de l'économie. Ils changeront souvent d'utilisation au cours des années, s'adapteront aux nouvelles techniques, et serviront au XX^{ème} siècle à créer une multitude de petites industries.

Le XIX^{ème} siècle fut une période de mutations dans « l'art du meunier » et dans la conception du moulin.

Alors que depuis deux siècles les nécessités alimentaires de la région parisienne avaient entraîné la multiplication des moulins à blé, le progrès permit de réduire leur nombre. Seuls continuèrent à « tourner et travailler » ceux qui avaient reçu les perfectionnements nécessaires à une production compétitive.

Les moulins sur lesquels ne pouvaient être engagés de telles dépenses devinrent disponibles pour une multitude d'industries.

C'est le cas pour le Vieux Moulin.

En 1893, un certain M. Crédot transfère son usine qui se situait à Montreuil-sur-Epte, à Genainville. Cette nouvelle localisation lui permettait de se rapprocher de Paris et d'éviter par la même occasion, un détour de Gisors.

Il s'établit donc au Vieux Moulin, dans l'ancienne papeterie de M. Berry. Ce lieu était parfait pour son usine : une chute d'eau suffisante, un vaste bâtiment à étage avec un rez-de-chaussée pouvant servir à placer son matériel et ses ouvriers, et à l'étage, le magasin.

Un appentis a été construit pour y loger son matériel de polissage mécanique et de nickelage.

M. Crédot y installe donc une usine de tire-bouchons de différentes formes.

Exemples de tire-bouchons fabriqués dans l'usine

A ce moment-ci, l'usine emploie une trentaine d'ouvriers et fait vivre ainsi plusieurs communes ; celle de Genainville évidemment, mais également celle d'Omerville et de Chaussy.

L'usine ressemble à une villa. Le contremaître possède une habitation à même l'usine. M. Crédot, quant à lui, s'est réservé la partie contiguë et la plus convenable comme pied-à-terre.

Pour plus de gaité, des aménagements ont été effectués. La cour est devenue un jardin d'agrément, avec des bassins, des jets d'eau, des kiosques...

Carte postale montrant la cour du Vieux Moulin transformée en jardin

Selon une monographie établie en 1986, l'usine du Vieux Moulin devient le théâtre de plusieurs événements, telle que la fête Nationale du 14 Juillet. Le lieu-dit du Vieux Moulin s'intègre désormais dans le village grâce à l'amabilité et à la générosité de M. Crédot. Des brioches et des rafraîchissements sont offerts pendant que les feux d'artifices illuminent le ciel. Un bal gratuit a également lieu au Vieux Moulin.

Ce geste fut d'autant plus apprécié, que la guerre de 1914 a amputé le village de Genainville de 17 jeunes gens. L'usine faisait figure d'espoir et de renaissance. Un instituteur écrit même dans sa monographie : « *Vie et prospérité à la vaillante petite usine de Genainville, qu'elle demeure le gagne-pain de ces ouvriers* ».

L'usine cessa de fonctionner en 1947.

Au début de nos recherches sur ce bâtiment complexe, nous ne savions plus où situer les bâtiments. De là, commencent nos doutes quant à notre compréhension des plans cadastraux.

Ci-dessous, nous localisons le moulin à blé. Mais le moulin à papier n'a plus la même forme que nous avons l'habitude de voir. Quel est ce bâtiment tout en longueur, perpendiculaire au moulin à blé ? Où est passé le moulin à papier ?

Cadastré du XXIème siècle

Lorsque nous avons eu ce cadastre sous les yeux, nous nous sommes demandé si nous comprenions bien l'histoire de ce bâtiment.

Lors de notre première visite au Vieux Moulin, nous avons été surpris par la grandeur du terrain. Selon le propriétaire actuel, M. Lelay, 4 hectares sont à sa charge !

Nous avons remarqué également, différents matériaux de constructions : de la pierre de taille, du moellon, de la brique et même du parpaing badigeonné en rouge à l'origine pour donner un effet brique.

Un bâtiment nous intriguait.

Celui ci-contre, était la source de nos interrogations les plus virulentes.

Cette bâtisse est située en face de l'ancienne usine. Elle correspond, selon le plan cadastral vu précédemment, à la forme longiligne.

Dans l'encadré présent sur la photo ci-dessus, nous avons localisé l'emplacement de la roue de l'ancien moulin à papier.

Selon la carte postale ci-dessous, le moulin à papier a servi comme « bâtiment n°2 », c'est-à-dire, comme magasin de l'usine. Les tire-bouchons se vendaient directement à la sortie de leur confection.

Bâtiment n°2 de l'usine à tire-bouchons

Si nous faisons un gros plan, nous remarquons le bâtiment en briques encore debout aujourd'hui.

A gauche, détail en gros plan de la carte postale présentée précédemment de l'ancien moulin à papier ; à droite, ce qu'il en reste aujourd'hui

Grâce à un petit élément de construction, l'appentis, nous pouvons supposer l'origine du bâtiment.

Là encore, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Effectivement, comme nous pouvons le voir sur les images comparatives ci-dessus, nous remarquons que le bâtiment n'est pas « coupé » de la même façon qu'actuellement.

Lorsque nous étions sur place, nous n'avions pas tout de suite repéré que la toiture avait subi des changements.

Nous supposons donc que cette partie a été détruite et refaite. Cette supposition s'est confirmée grâce aux différents supports de recherches qui nous le suggèrent.

Partie de la bâtisse changée pour la création d'un toit

Nous pensons que M. Crédot a fait détruire le bâtiment qui logeait l'ancien moulin à papier, à cause, peut-être, aux violents orages de 1895 qu'a connu Genainville et qui a dévasté le Vieux Moulin.

Il est écrit dans une monographie : « En 1895, le 9 mai et 19 juin, un orage épouvantable s'abattit sur Genainville. Une masse d'eau considérable accompagnée de grêle couvrit en peu d'heures la plus grande partie du territoire, ravageant les récoltes au point de les rendre complètement nulles. Les rus gonflèrent démesurément et les changèrent en torrent balayant tout sur leur passage. Vers quatre heures de l'après-midi le ru de Genainville recevant une énorme masse d'eau provenant d'un pli de terrain barre le chemin des carrières qui céda sous la poussée de l'eau et arriva en rugissant au village, remontant les murs qui s'opposaient à son passage, portant les outils, les meubles, les animaux. Il n'y eu heureusement pas d'accident de personne à déplorer. Mais les dégâts matériels tant à Genainville même qu'au Vieux Moulin où l'usine fût dévastée furent immenses. On a évalué les pertes des agriculteurs et autres à près de 100 000 francs. »

Pour éviter de jeter les matériaux utilisés pour la construction du moulin à papier, nous supposons qu'un réemploi a été réalisé pour la construction de la bâtisse tout en longueur.

A partir de ce moment-ci, nous pensons que, dès qu'une bâtisse possède un enduit rosé, il date de l'époque de M. Crédot.

Le Vieux Moulin vers 1900

- Moulin à blé
- Habitations
- Usine

Sur cette photographie, prise sur la route de Magny-en-Vexin, nous voyons clairement que le moulin à papier n'existe plus.

Une fois que nous avons saisi les différentes étapes de constructions, plus aucun doute ne nous assaille, malgré des différences entre les sources écrites et notre supposition.

En effet, selon certaines sources, l'usine aurait élu domicile dans le moulin à blé. Nous pensons que c'est une déformation de langage.

Usine

Il subsiste de l'usine de 400m², que deux façades et quelques pans de façades qui tiennent encore. Mais pour combien de temps ?

Lors de nos visites *in situ*, nous avons constaté que le bâtiment, près d'une petite mare, était fragilisé, sûrement due à l'eau s'infiltrant dans la terre.

Vue de la façade se situant près de la mare du Vieux Moulin

Le bâtiment entier nous semble être construit en briques.

L'usine du Vieux Moulin

Très vite, nous nous rendons compte que l'élévation possède en réalité, des parties qui sont construites en parpaing de terre cuite.

← Parpaings donnant l'effet de la brique

← Briques

Aujourd'hui, comme nous pouvons le constater sur la photo ci-contre, le Vieux Moulin est laissé quasiment à l'abandon. Cela s'explique par les problèmes de santé du propriétaire actuel.

Notre projet sera donc de redonner vie à ce bâtiment.

BATIMENT 1

Vue actuelle du bâtiment 1, vue de la cours

	Sur-bassement		
	Colonisation biologique		
	Décollement important de l'enduit		

L'ensemble de cette façade est parcouru dans le sens longitudinal de deux bandeaux initiant ainsi une rythmique horizontale. Cela crée un esthétisme particulier sur la façade en plus de marquer les niveaux de plancher intérieur du bâtiment.

Nous savons donc grâce à ces derniers que la construction a trois niveaux.

Les blocs permettant de créer ces bandeaux sont en pierre de taille. Toutefois certains d'entre eux sont en mauvais état et ont dû être remplacés par des blocs de ciment.

Une scansion verticale est aussi présente grâce à l'alignement des baies. Celles du 2^e étage ont gardé leurs proportions originelles, à la différence de celles du 1^{er} étage. La deuxième et quatrième ouvertures en partant de la gauche ont été amputées de leur partie basse. Ceci est visible grâce à la différence de matériaux utilisés pour reboucher les parties basses des baies, qui plus, une ancienne carte postale, représentant cette façade du Vieux Moulin nous en apporte la confirmation. De plus, un reste d'appui fenêtre de l'ancienne ouverture a été conservé.

Originellement, les menuiseries étaient en bois. Chaque battant était divisé en trois parties par des baguettes, bien évidemment, elles aussi en bois.

Aujourd'hui les menuiseries sont encore plus ou moins présentes sur la façade. Des vitres, des baguettes et parfois même des battants entiers sont manquants.

Toutes les menuiseries reposent sur un appui en pierre, excepté celles amputées qui en comportent soit un en ciment soit rien.

Toutes les menuiseries reposent sur un appui en pierre, excepté celles amputées qui en comportent soit un en ciment soit rien.

Tel est le cas de la deuxième baie du 1^{er} étage qui, en plus d'avoir été réduite, se retrouve non plus avec une menuiserie mais avec des barreaux de métal.

Le rez-de-chaussée de cette section de la bâtisse est construit en pierres de calcaire de gros appareil.

Les linteaux à clefs des baies sont eux aussi de ce même matériau. Seule la partie haute de ce niveau est construite de cette pierre qui selon nous, semble être une pierre tendre.

Afin de diminuer le phénomène de remontées capillaires, le sur-bassement a été construit dans une pierre bien plus dure que celle qui repose sur lui.

Cette méthode de construction très courante s'explique facilement : une pierre tendre comme celle de la partie haute du mur possède des mesures pétro physiques favorisant la remontée capillaire ainsi que l'imbibition de l'eau. En effet nous savons que ce type de pierre contient des pores de petites tailles favorisant donc l'effet de capillarité. Du fait d'une taille trop importante, l'eau ne peut pas franchir ces pores réservoirs. L'effet de capillarité est donc fortement diminué.

Bien que cette pierre possède des propriétés avantageuses, cela ne la protège pas des colonisations biologiques. Des auréoles vertes jonchent deux blocs de pierre du sur-bassement.

Comme nous l'avons dit, seulement deux blocs sont contaminés, et pour cause, ce sont les seuls à ne plus posséder d'enduit. Au vue de l'aspect externe de cette pathologie, nous pensons qu'une algue pourrait être présente.

Les deux étages supérieurs sont, quant à eux, construits en moellons de calcaire. Cette différence de construction peut avoir plusieurs causes.

Une raison structurelle tout d'abord. Un mur en gros appareil confère à la construction une base plus stable et résistante.

Une raison économique ensuite. Ces deux derniers sont potentiellement additionnables.

Enfin, pour une question de mœurs et d'esthétisme. La totalité de la façade a été recouverte d'un enduit, enduit un peu spécial étant donné qu'il est en réalité le mortier qui a servi à bâtir le mur. Il a donc permis à faire un dégrossi sur lequel est venu se poser, un badigeon probablement de chaux.

Des lacunes « d'enduit » sont présentes sur toute la façade, en particulier sur la partie haute du troisième niveau placé directement sous la gouttière.

Le facteur causant cette altération est, comme la plupart des autres, l'eau.

Bien évidemment d'autres éléments peuvent provoquer un tel phénomène d'altération : entre autres les sels, en particulier le sulfate de calcium (gypse). Le gypse se crée de deux manières différentes :

- L'eau en pénétrant par les joints se charge de soufre. Lors de la phase d'évaporation située entre 2 et 3 centimètres de l'épiderme, le soufre va réagir avec

le carbone présent dans l'air et la calcite présente dans le calcaire créant ainsi du gypse

- L'activité anthropique crée du soufre dans l'atmosphère, celui-ci au contact d'une pierre calcaire et de l'humidité va réagir et se transformer en gypse.

Nous savons que les efflorescences de gypse gardent plus facilement l'humidité que la pierre. L'eau au contact du gypse va s'acidifier (son PH descend) or, nous savons aussi qu'une eau acide va accroître le phénomène de dissolution de la calcite présente dans la pierre calcaire.

Dans le cas de cette façade, nous opterons plus pour un désordre dû au phénomène de gel et dégel. Lors de sa phase de cristallisation, l'eau a un phénomène d'expansion assez important, la pierre n'ayant pas cette même caractéristique de dilatation, va se fissurer sous les pressions internes exercées par les cristaux d'eau. Bien sûr, tous les autres phénomènes d'altération sont des facteurs à prendre en compte.

- Vent
- Variation climatique
- Pluie battante
- etc.

La toiture du bâtiment est à deux versants, elle est recouverte de tuiles mécaniques. Les arêtières sont maçonnées.

Etat actuelle bâtiment 1, vue du jardin, mur de pignon

Ouverture en plein cintre donnant sur la roue

La particularité remarquable de ce pignon est évidemment la présence de ces deux imposants contreforts.

Malgré leur intégration parfaite avec l'ensemble de la construction, ces deux éléments structuraux n'ont pas été toujours présents sur ce pignon. En 1852 un dessin du Vieux moulin a été réalisé par M. Petit, celui-ci ne fait aucune référence aux deux contreforts. La construction de ces derniers est donc postérieure à cette date.

*Moulin à blé et moulin à papier de Genainville
Vue prise de l'aval du cours d'eau*

Toujours sur le même dessin, une ouverture en plein cintre est située sur la façade où se trouvent les contreforts.

Celle-ci est toujours présente mais elle est aujourd'hui à moitié cachée et ensevelie. Cette ouverture servait en quelque sorte de trappe de maintenance pour vérifier le bon fonctionnement de la roue.

En effet, la première roue en bois du Vieux Moulin était fixée sur ce mur de pignon, d'où, peut-être, la nécessité de rajouter des renforts structuraux à l'extérieur.

Il n'existe aucun reste du mécanisme de l'ancien moulin à eau. Il a été démonté pour être remplacé par une turbine transformant l'énergie motrice créée par l'eau, en énergie électrique alimentant l'usine du moulin et l'habitation.

La description suit du cheminement de l'eau permettant de faire mouvoir la roue est quelque peu spéciale : un bief en ciment faisant dévier le ru de Genainville et rentrant dans la propriété du Vieux Moulin par l'arrière du bâtiment.

Le bief ne suit pas la pente du terrain mais reste à une certaine hauteur afin de rentrer directement au premier étage. Une fois arrivée à l'étage, l'eau est stockée dans une cuve en béton placée au même niveau.

Au milieu de cette cuve, se trouve une petite trémie permettant à l'eau de chuter sur les pales du moulin située au niveau inférieur (rez-de-chaussée).

L'eau était ensuite évacuée par voie souterraine pour ressortir en aval dans le jardin. En revenant à la surface, le ru se jette directement dans un bassin, certainement un lavoir personnel.

Sortie du ru en aval de l'ancien moulin à blé, il forme un bassin, la fonction de lavoir lui été probablement attribuée

BATIMENT 1bis

Essentage

Etat actuelle du bâtiment 1bis, vue de la cours

- Lézarde
- Bandeaux en ressaut

Ce bâtiment mitoyen au moulin n'est autre que l'habitation des anciens meuniers exerçant au Vieux Moulin, la présence de la cheminée nous le confirme.

Dans la continuité du précédent bâtiment, il reprend la même scansion de façade, bandeaux en ressaut signifiant les différents niveaux.

Le rez-de-chaussée ne fait pas partie de l'habitation. C'est une pièce aveugle qui, à cause de la topographie, est complètement enterrée sur la façade opposée. On accède dans l'habitation par un escalier situé sur le mur de pignon.

Comme les bandeaux en façade l'indiquent, la construction comprend trois niveaux, et bien qu'il n'y ait aucune ouverture de toit, un grenier existe.

Sur le pignon, se trouve une ouverture murée en moellons, une autre baie de fenêtre a été bouchée sur le mur de pignon.

L'enduit semble mieux résister que sur le bâtiment mitoyen. L'habitation est encore occupée par le fils du propriétaire. La chaleur intérieure doit pénétrer dans le mur et ainsi diminuer le phénomène de dégradation de l'enduit.

Contrairement au reste des bâtiments qui possèdent un rythme de façade, celle-ci n'en possède pas. Or tout nous porte à croire le contraire : les chaînages sont symétriques, les aérations en bas de mur aussi.

Nous en arrivons à la conclusion qu'une baie de la même dimension et au même niveau que celle encore visible devait exister. Cette photo nous permet aussi de voir que le premier niveau est quasiment enterré.

Afin de protéger le pignon du moulin, une couverture en ardoise a été déposée à la verticale. Ce procédé de recouvrement d'une paroi verticale en ardoise est appelé un essentage.

Etat actuel, bâtiment 1bis, vue de derrière

Harpage en pierre de taille

Baie manquante

BATIMENT 2

Etat actuelle du bâtiment 2, vue de la cours

Ancien linteau

Dimension de l'ancienne

Décollement important de l'enduit

Le bâtiment ci-dessus forme un « L » avec celui présenté précédemment. Il possède les mêmes caractéristiques architecturales.

Quelques différences persistent toutefois : les bandeaux en ressaut marquent les niveaux ne sont plus présents. Il possède deux niveaux mais seulement sur sa partie droite. La partie gauche semble être sur toute la hauteur, étant donné la dimension de la porte de « garage ».

Les appuis sont identiques, les encadrements de baies aussi. Nous ne retrouvons pas non plus le niveau en pierre de taille en gros appareil, probablement du fait que le bâtiment est plus bas. Il ne nécessite donc pas d'« assise » d'une telle sorte.

Les dégradations de l'enduit sont importantes aussi bien sous rive qu'en pied de mur. Cela peut s'expliquer par une exposition aux intempéries, mais un autre facteur qui rentre en jeu, la non présence du sur-bassement.

Comme nous l'avons dit, le sur-bassement joue un rôle d'étanchéité pour la partie supérieure. Sans ce dernier, le moellon est directement exposé aux remontées capillaires, il est donc logique que les altérations soient plus importantes.

En y regardant de plus près, nous pouvons nous apercevoir que le mur est monté en pierre sèche, et aucun mortier n'est visible entre les lits. Encore une fois, seul un dégrossi badigeonné fait office de protection.

Au milieu de la façade, se trouve un ancien linteau en bois ; sa présence et ses dimensions nous laissent deviner l'ampleur de l'ouverture qui devait exister.

Nous n'avons pas d'information quant à la fonction de ce bâtiment mais nous nous permettons de faire une hypothèse. Au vu de sa proche situation avec la roue, du volume intérieur sans plancher et de la dimension de l'ancienne ouverture, ce bâtiment aurait pu servir de lieux de stockage pour les grains devant être moulus ainsi que pour la farine créée avec ces derniers.

Les trois bâtiments que nous venons d'étudier sont les plus anciens restant sur le site du Vieux Moulin.

Au vu des déclarations, des donations et des informations que nous avons récupérées, la construction de ces bâtiments serait antérieure au XVe siècle. Evidemment des modifications esthétiques ont été réalisées sur la façade grâce à de nouveaux enduits, l'ajout de ressauts, etc., notamment pour répondre aux canons de l'époque.

BATIMENT 3

Etat actuel des bâtiments 3 et 4

Cet ensemble de bâtiments possède une histoire spéciale. Comme nous l'avons déjà indiqué dans l'historique, un moulin à papier était en activité au milieu du XIXe siècle, mais il fut totalement détruit en XXe siècle.

Par chance des restes de cet ancien moulin ont pu être préservés grâce à leur changement de fonction. Le bâtiment de gauche est donc le seul souvenir de l'ancienne construction. La seule dimension à ne pas avoir été modifiée est la largeur. En effet, initialement le bâtiment s'élevait sur 3 niveaux et faisait plus d'une quinzaine de mètres de longueur. Quant à sa largeur, elle correspond à la distance entre les deux bâtiments jusqu'au mur de clôture.

Deux bâtiments se distinguent donc sur la photographie ci-dessus. Le premier à droite est assez long.

Les matériaux qui le constituent sont les mêmes que celui du moulin, les murs sont montés en pierres sèches, et un dégrossi cette fois-ci, en ciment, est posé sur les pierres.

Contrairement aux autres bâtiments, ces deux bâtisses comportent un enduit de plâtre. Des restes de badigeon sont encore visibles sur les plaques d'enduit restantes. Au vu de la couleur prononcée qui persiste, le badigeon devait être rouge.

Des anomalies sont à remarquer sur la façade : le mur de rive est percé de deux ouvertures, les linteaux sont en bois, recouverts d'enduit.

Le niveau du terrain a été modifié lors des aménagements des anciens propriétaires.

En effet, il faut s'imaginer que le niveau se trouve à un peu plus d'1 m sous nos pieds. C'est grâce aux ouvertures que nous pouvons aujourd'hui nous en rendre compte.

De l'extérieur, rien de particulier, mais de l'intérieur, nous voyons que les dimensions extérieures des baies ne sont pas celles originelles. De l'intérieur, les baies ont été bouchées sur leur moitié par un mur de brique.

Vue d'une baie de l'intérieur du bâtiment le plus long

Partie de la baie murée en brique

Comme pour tous les autres bâtiments du Vieux moulin, la toiture est recouverte de tuiles mécaniques.

L'intérieur du bâtiment est « submergé » d'humidité. La présence d'eau dans les murs est telle qu'ils suintent, d'où une prolifération de colonisations biologiques : mousses,

champignons, algues, salpêtre, etc. Et pour cause, l'une des façades est entièrement sous terre. La deuxième l'est à moitié.

Comme nous pouvons nous en douter, aucun revêtement perméable n'a été posé entre la terre et les pierres du mur, ni aucun drain. L'humidité ne peut donc pas être drainée et pénétrer à travers le mur.

Le facteur aggravant est la présence du ru qui coule à seulement quelques centimètres de la construction.

La mise en place d'un drain extérieur en pied de mur permettrait de réduire la pénétration de l'eau dans le mur. La purge des joints intérieurs est indispensable pour assainir les pierres. Un lapse de temps important sera nécessaire pour que les murs évacuent la totalité de l'eau.

Des efflorescences de sels sont localisées sur l'allège, elles proviennent sans doute du mortier de ciment qui a servi à monter les murets en briques à l'intérieur des ouvertures. Qui plus est, les coulures de ce mortier en ciment sont visibles sur l'appui de la baie. C'est donc le soufre présent dans le ciment qui a réagi avec la calcite des moellons en calcaire.

Seul le pignon qui est à l'air libre est épargné des colonisations biologiques mais il possède tout de même des taches d'humidité.

La charpente ne semble pas touchée par les problèmes liés à l'humidité, exceptée l'entrée de la ferme qui est ancrée dans les murs, ainsi que les chevrons, ancrés dans la maçonnerie.

Les murs intérieurs devaient être, eux aussi, recouverts d'enduit au plâtre. Des restes sont encore visibles sur le linteau en bois. Sur les jambages des baies, le mur d'en face, a gardé sa pigmentation rouge.

Nous émettons une hypothèse quant au sujet de la construction de ce bâtiment.

Grâce aux cadastres, ainsi qu'aux différentes informations que nous avons pu croisées, nous savons que l'ancien moulin à papier fut détruit dans la première moitié du XXe siècle. Lors de l'industrialisation du Vieux moulin.

En effet, M. Crédot, lors de son arrivée au vieux Moulin, décida d'implanter son usine dans le bâtiment de l'ancien moulin à papier. A cause des violents orages de 1895, l'ancien moulin à papier a connu de nombreux dommages. Nous pensons qu'il a pris la décision de le démolir.

Les déblais étant importants, une partie resta sur le site, faisant ainsi monter le niveau du terrain.

M. Crédot voulait une pièce spéciale pour polir sa fabrication d'objet en acier. Ce service était situé dans le bâtiment de droite.

En corrélant les informations, nous estimons être dans le vrai supposant que les pierres de remblais de l'ancien moulin ont servi à construire l'atelier de polissage.

BATIMENT 4

Le bâtiment de gauche, comme nous l'avons dit, a subi d'importantes modifications. L'usine de polissage n'étant pas reliée à l'électricité, M. Crédot décida de garder la roue du moulin pour transformer la force motrice pour l'électricité. Ainsi, la partie de l'ancien moulin qui abritait la roue a été préservée.

La roue qui devait être initialement en bois fut toutefois remplacée par une roue plus moderne en métal. Le mécanisme d'engrenages permettait de faire mouvoir les courroies (encore visibles) mais n'est plus en état de fonctionner.

Système d'engrenage encore existant

Roue métallique remplaçant celle en bois de l'ancien moulin à papier

Nous ne savons pour quelle raison la structure qui abrite la roue est en brique. Ceci est peut-être dû aux modifications faites sur la roue.

Le remplacement de cette dernière a peut-être nécessité une transformation de structure. Nous avons retrouvé une carte postale montrant le bâtiment du moulin à papier dans un état quelque peu à l'abandon. Cette image nous semble importante pour comprendre les remaniements effectués sur l'ancien moulin à papier.

En 1895, selon la date inscrite sur la carte postale, le bâtiment était en ruine. Or nous savons que M. Crédot arrive en 1893, cela signifie donc qu'en l'espace de moins de 100 ans (construction début XIXe), l'activité de papeterie était terminée.

Carte postale datée de 1895

A l'époque de la photographie de la carte postale, M. Crédot était sur le point de restaurer pour y installer son usine. D'ailleurs, coïncidence ou non, un échafaudage est présent devant la roue du moulin.

Le croquis de M. Octave Petit nous aide grandement pour comprendre le bâtiment de l'ancien moulin qui nous reste (bâtiment de gauche, comprenant aussi l'ancienne usine).

Moulin à blé et
Moulin à papier de Génainville
(Vue prise de l'aval du cours d'eau)
Dessin d'Octave Petit

Ancien moulin à
papier

La photographie nous aide aussi mais la partie qui nous intéresse réellement est le pignon car seul le mur de pignon n'a pas été démoli.

De nombreuses ouvertures sont murées à l'intérieur de ce bâtiment. Ce sont les restes des fenêtres de l'ancienne usine à tire-bouchons.

Le mur arrière de l'actuel appentis, était le pignon de l'ancienne usine. Ce mur est composé de deux fenêtres encadrées de pierre de taille. La présence de deux fenêtres sur le mur de pignon sur chaque étage nous est confirmée sur le dessin de M. Octave Petit qui représente effectivement cette même disposition des ouvertures

Etat actuel du bâtiment 4, vue de côté

Elévation conservées de l'ancien moulin à papier

Ouverture murée de l'ancien moulin

Ancien linteau

Vue intérieur du bâtiment 4, mur du fond

Toiture en tuiles mécaniques

Vue intérieur du bâtiment 4, mur du fond + mur mitoyen avec le bâtiment 3

Détail du mur mitoyen

L'élévation du mur de pignon s'élève aujourd'hui au niveau du plancher bas du deuxième étage. A la différence du mur de pignon, il ne reste plus que des murs de rive, pour l'élévation de rez-de-chaussée. Le triangle créé par l'appentis et le reste d'élévation des murs de rive est muré de briques. D'ailleurs, en étudiant les différents bâtiments, nous nous sommes rendu compte que toutes les constructions en briques ont été réalisées au début du XXe siècle par le propriétaire des lieux à cette époque, M. Crédot.

Les murs comportent différentes pathologies d'altération : des croûtes noires, des colonisations biologiques (traces noires ou blanches), des taches d'humidité, des efflorescences de sels, des pierres pulvérulentes.

Ces pathologies sont à supprimer, afin de ne pas faire d'erreur de diagnostic, un protocole de restauration est à mettre en place.

3.3.3. Protocoles de restauration

Un protocole de restauration nécessite une méthodologie. Plusieurs étapes sont donc à définir :

- Analyse visuel des pathologies.
- Relevé et cartographie des zones contaminées.
- Hypothèse sur les causes des pathologies.
- Analyse en laboratoire.

Grâce aux analyses, nous saurons les causes exacte de la pathologie et nous permettra de mettre en place des traitements adéquates.

Croûte noire :

Elles proviennent de la cristallisation de gypse en surface de la pierre, initialement blanche. La pollution atmosphérique, les particules de poussière vont facilement s'y incruster. Le résultat donne une croûte noire indurée.

Exemples de croûtes noires présentes au Vieux Moulin

Plusieurs traitements existent pour éliminer cette pathologie. La compresse est l'une des plus convaincantes. Préalablement à la mise en œuvre de ce traitement, des analyses de mesure pétrophysiques (porosimétrie mercure, capillarité, perméabilité).

En effet, une mauvaise formulation de la compresse n'aurait pas le résultat escompté. La mesure la plus importante à prendre en compte est la taille du réseau poreux. Le but de la compresse est d'absorber le sel présent sur et dans la pierre.

Pour l'absorber, les murs vont devoir être humidifiés pour dissoudre les sels. C'est à ce moment précis que la taille des pores est importante : si les pores de la compresse ont une dimension plus importante que ceux de la pierre, l'absorption ne se fera pas car l'effet de capillarité est plus fort vers les plus petits pores.

Une fois posée la compresse doit rester un certain temps (estimé en laboratoire) afin d'absorber la quasi-totalité des sels.

Une fois sèche, elle se décollera sous forme de plaques.

Colonisation biologique :

La colonisation biologique peut se présenter sous la forme de mousse, lichen, et algue. Elle est due à une forte présence en humidité provenant de l'extérieur et des murs.

Les mousses et algues attaquent la pierre de façon indirecte, et les dégradations dues à ces dernières viennent du fait que les zones contaminées sont de plus en plus humides car l'organisme garde l'eau, ce qui crée une forte humidité permanente sur le mur.

Au contraire, le lichen attaque directement la cohérence des grains de calcite qui constituent la pierre.

Le traitement à mettre en œuvre est un biocide qui va tuer tous les organismes présents sur la pierre. Une fois pulvérisé sur les zones contaminées, il faut attendre trois semaines, un simple brossage mécanique suffira ensuite à décrocher les organismes morts.

Présence d'algues vertes au niveau de l'ancien mécanisme de l'ancien moulin à papier

Efflorescence de sels :

Les efflorescences de sels sont encore des phénomènes liés à l'eau.

L'eau en pénétrant dans le mur va capter les sels des différents matériaux qui composent le mur. En arrivant à la surface, elle va se cristalliser et former des cristaux de sels.

Un traitement au sol, une utilisation de traitement phytosanitaire, peut aussi être la cause des efflorescences. Ce ne sont pas vraiment elles qui font du tort à la pierre. Encore une fois le problème vient de l'eau.

L'eau de pluie en arrivant sur les zones contaminées en sel va fortement s'acidifier, son PH va descendre fortement. Elle va ensuite pénétrer dans la pierre et dissoudre les grains de constitution qui font la cohérence de la pierre, cette dernière devient donc pulvérulente.

Encore une fois la compresse est un bon moyen de traitement pour se débarrasser des sels. Cependant, d'autres solutions moins coûteuses existent.

La pulvérisation d'eau pressurisée ou le lavage à la soude sont des techniques très employées, elles vont nettoyer la pierre de tous les sels, mais contrairement à la compresse, elles ne vont pas extraire les sels en profondeur.

Attention à bien rincer le traitement.

Pulvérulence :

La pulvérulence est une pathologie entraînée par d'autres pathologies. En effet c'est la présence de sel ; la desquamation de l'épiderme qui va l'engendrer. Ce sont, au niveau microscopique, les grains minéralogiques de la pierre qui n'ont plus de liant entre eux. Il n'y a donc plus de cohérence, les grains tombent. Le phénomène évolue jusqu'à totale disparition de la pierre.

Une solution existe toutefois pour arrêter la dégradation : le consolidant. Ce traitement sous forme de gel s'applique sur la pierre pulvérulente (une fois la pierre nettoyée).

Le gel de silice (silicate d'éthyle) va redonner une cohésion entre les grains en créant un réseau de silice à la surface (ainsi qu'à la sub-surface) de la pierre, une sorte d'épiderme reconstitué.

Briques pulvérulentes

3.3.4. Proposition de restauration et/ou de mise en valeur

Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine de Genainville et en adéquation avec les missions du Parc Naturel Régional du Vexin, nous souhaitons de rajouter le village au nombre de logement voué à la location.

Le propriétaire actuel nous a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas rester vivre dans le village de Genainville. Connaissant sa volonté, nous avons donc pris le pari de réhabiliter le Vieux Moulin en gîtes, de type B&B (*Bed and Breakfast*) ou chambre d'hôte.

Le principe est simple : les invités sont accueillis chez l'habitant qui les reçoit dans sa maison. L'accueil est personnalisé. La chambre fait l'objet d'un prix à la nuitée et le petit déjeuner n'est pas un surcoût. Il s'agit d'une prestation groupée.

Le petit déjeuner est pris en commun dans la salle à manger ou à la cuisine familiale. Le partage des autres repas de la famille est possible (principalement le soir) en table d'hôtes, Une participation forfaitaire est demandée. Le repas en table d'hôtes a un fort caractère convivial. Il permet de discuter avec les propriétaires et les autres résidents autour de plats, le plus souvent, régionaux.

La chambre d'hôte doit respecter des règles spécifiques à l'activité.

Les principales sont les suivantes : être située chez l'habitant dans sa résidence (même corps de bâtiment ou bâtiment annexe) avec un accueil assuré par l'habitant, être louée à la nuitée avec le petit déjeuner, être assortie de prestations comprenant au moins la fourniture du linge de maison, disposer d'un accès à un WC et à une salle d'eau et répondre à toutes les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité.

En plus de développer l'activité économique du village, cette réhabilitation permettra de mettre en valeur le moulin, aujourd'hui délabré. Il nécessite une campagne de restauration coûteuse pour remettre en eau le moulin, qui est l'une de nos priorités.

Afin de ne pas exclure une partie de la population, différentes classes de location seront proposées. Nous avons défini les espaces :

- Une location de type appartement, qui sera disponible dans le bâtiment 1bis (actuelle habitation du fils M. Lelay). Ainsi une famille entière pourra se retrouver dans cet espace plus intimiste que les autres.
- La totalité du bâtiment 3 sera reconvertit en chambre lit double, excepté bien sûr la section où se trouve la roue ainsi que la cuve d'eau. Le rez-de-chaussée sera un espace convivial et fera office de salon commun et de lieu de restauration pour le petit déjeuner et le dîner.
- Le bâtiment 2 deviendrait une salle polyvalente, pouvant recevoir séminaire ou autre activité.

Ce projet nécessite un énorme travail de reprise, d'assainissement et de modification intérieure et extérieure sont à envisager.

Afin de faire une restauration rationnelle, pensée et qui ne dénature pas l'âme même du bâtiment, nous nous servirons des éléments iconographiques tels que les cartes postales ainsi que les croquis, pour recréer les espaces et façades tels qu'ils étaient au XXe siècle.

Avant de commencer les travaux de restaurations, il serait bon de mettre en sécurité la structure.

Les planchers en bois ne tiennent quasiment plus. Un étaieement en sous face du plancher est donc recommandé en attendant de faire les travaux.

Le bâtiment présente une lézarde sur toute la hauteur de la façade. Une fissure de ce genre est certainement due à un tassement de terrain. Les autres bâtiments ne présentent pas de désordres structurels extérieurs.

Tous les murs extérieurs devront subir une dépose de leur enduit et une purge des joints afin de répartir sur une base saine.

Ils seront ensuite enduits au plâtre, matériau sain et compatible avec la pierre calcaire qui laissera « respirer » le mur de façon naturelle.

Pour mettre en valeur le bâtiment 1, le rez-de-chaussée restera nu et laissera la pierre de taille apparentes, laissant ainsi percevoir les anciennes heures de richesse de ces constructions.

Deux baies sont à repercer pour qu'elle retrouve leur dimension passées. Des éléments sont à remanier mais d'autres sont, au contraire à conserver, notamment, les bornes électriques se trouvant dans le coin haut à droite de la façade. Les conserver, permettra de préserver le souvenir du fonctionnement passé du moulin, comme nous le disions. Une turbine avait remplacé la roue en bois pour fournir de l'électricité. Cette électricité était ensuite distribuée aux différents bâtiments du moulin par ses bornes.

La grande ouverture du bâtiment 2 retrouvera ses dimensions initiales grâce au linteau encore présent dans le mur. Une paroi vitrée sera mise en place à l'intérieur de la baie, cette intégration est cohérente avec la volonté de créer une salle polyvalente.

Nous ne créerons aucune ouverture supplémentaire pour ne pas dénaturer l'architecture du bâtiment. Toutefois, si des modifications obligatoires doivent toucher à l'intégrité de l'ensemble, et notamment à modifier les plans du XIXe siècle, nous appliquerons les principes de la Chartre de Venise.

Article 9 de la Chartre de Venise : « *La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. Elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques. **Elle s'arrête là où commence l'hypothèse**, sur le plan des reconstitutions conjecturales, tout travail de complément reconnu indispensable pour raisons esthétiques ou techniques relève de la composition architecturale et portera la marque de notre temps. La restauration sera toujours précédée et accompagnée d'une étude archéologique et historique du monument.* »

Elle nous demande aussi de construire de façon réversible et compatible. Les parties ajoutées, ne faisant pas partie du bâtiment original, doivent être signalées d'une manière ou d'une autre, le cas le plus répandu dans un cas pareil est de construire avec un matériau différent.

Nous ne disposons d'aucun document nous indiquant la disposition des espaces intérieurs, nous avons donc pris le parti de détruire toutes les cloisons présentes afin d'y intégrer des espaces fonctionnelles pour les futures chambres au premier et au deuxième étage.

Il ne faut tout de même pas oublier la roue, l'élément initiateur de ces constructions. Nous aimerions faire une entorse à notre programme de départ : ne pas restaurer à l'état XXe, où il n'y avait qu'une turbine, à un état antérieur où la roue en bois du moulin à blé était en fonctionnement. Nous le savons, un moulin sans roue n'est pas « vraiment » un moulin.

Elle fait partie intégrante de la magie du lieu, sinon pourquoi venir dans un moulin s'il n'y a pas de roue ?!

La seule façon d'observer la roue est actuellement l'ouverture en plein cintre situé sur le mur pignon du bâtiment 1, nous aimerions faire du « remarquable » et mettre la roue bien en évidence.

Pour ce faire, nous devons démolir une partie du mur de façade. Nous verrons ainsi, à travers cette percée, l'eau chuter sur les auges de la roue, la faisant ainsi mouvoir.

« La cour est devenue un jardin d'agrément fort bien réussi avec bassins, jets d'eau, kiosque berceaux divers. Un bélier donne la vie à ces installations et alimente en eau les maisons d'habitations dans toutes leurs parties. » Ces mots sont tirés de la Monographie de l'instituteur datant du début du XXe siècle.

Ils nous permettent donc de faire une esquisse des aménagements du jardin afin qu'il retrouve sa beauté.

Nous comptons faire la même opération sur le bâtiment longiligne.

Ici, nous proposons de réaliser une « suite privée ». Sachant que cette bâtisse possédait des étages, nous voudrions réhabiliter un étage à l'endroit où se localise le mécanisme de la roue.

Au rez-de-chaussée, nous aménagerons un espace chambre et détente à la fois. Dans la pièce du mécanisme, nous y placerons un escalier en colimaçon qui mènera à la salle de bain-SPA.

Cette pièce possèdera un mur vitré teinté. Les usagers pourront avoir un panoramique de la chambre, mais aussi sur la roue.

Dans la pièce d'escalier, nous installerons un espace bibliothèque.

Bien sûr, ce ne sont que des idées. Nous pourrions pousser plus loin : proposer ce bâtiment en tant qu'habitation telle qu'elle en location.

Idées à débattre encore.

Concernant la réhabilitation de l'usine, nous comptons garder l'esprit industriel. Nous reconstruirons le bâtiment, en respectant la superficie et en gardant les briques les plus saines.

En guise de toit, nous proposons de les vitrer afin que la luminosité puisse y entrer. Nous proposons également de créer quelques ouvertures de plus au niveau des murs. En effet, les oculi ne laissent pas entrer la lumière autant que nous l'aimerions.

La fonction nouvelle est multiple. Un gros potentiel existe. Nous avons pensé à une salle d'exposition d'œuvres d'art en tous genres, de la toile à peindre à la toile à projeter.

Nous avons également pensé à y loger des chevaux. Les chevaux des propriétaires qui ne possèdent pas assez d'espace pour leur cheval.

Les ERP

Une chambre d'hôte reçoit du public, elle est donc assujettie à la réglementation des ERP. Au titre de ces réglementations, nous estimons que certains points doivent être abordés.

L'accessibilité handicapée est un point primordial pour un établissement de ce type. Des aménagements spécifiques sont conseillés afin de pouvoir héberger une Personne à Mobilité Réduite convenablement.

Dans ce but, une chambre PMR se situera au rez-de-chaussée de l'habitation du propriétaire, situé en face du bâtiment 1.

Habitation du propriétaire situé en face du bâtiment 1, vue du jardin

Quelques points sont à prendre en compte :

- Aucune marche ne doit gêner la circulation, seul un ressaut de 2 centimètres maximum est autorisé.
- L'espace sanitaire doit avoir un volume assez grand pour qu'un fauteuil roulant puisse y faire des manœuvres (prévoir un cercle de 1.5 mètres de diamètre)
- Les plans de travail, lavabos, éviers, doivent être à 85 centimètres du sol avec un espace libre d'au moins 30cm en dessous

Pour la sécurité des personnes, la réglementation des ERP impose une sécurité incendie. Celle-ci oblige à mettre des détecteurs de fumées dans chaque pièce et impose un nombre minimum d'extincteur.

CROQUIS D'AMENAGEMENT

Croquis de proposition pour l'aménagement de la cours.

Croquis de proposition pour l'aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment 1

Croquis de proposition pour l'aménagement des chambres du bâtiment 1

Croquis de proposition pour l'aménagement extérieur du bâtiment 4

CHAPITRE 4 LES AUTRES MONUMENTS DE L'EAU

Le village de Genainville est parcouru du Sud au Nord par le ru de Genainville, tel est son nom. Il reçoit la source de Préfontaine, lui-même grossi par la source du Bois de l'Aunaie. D'autres sources affluent vers le ru principal.

Le ru de Genainville alimente un bassin, appelé l'Etang du Petit Moulin. Il est un complément de force pour faire tourner celui-ci. Après être passé par le Petit Moulin, il entre dans le village et fourni aux habitants (et aux animaux), une eau potable et propre. Il passe au cœur du village, et faire tourner, là encore, un moulin : le Moulin de la Ville. Puis, il continue son chemin vers un moulin nommé le Vieux Moulin. Il actionne ce dernier avec vitalité malgré son manque de rapidité, ce qui permet à l'ancienne usine de tire-bouchons de posséder une force motrice non négligeable.

Le ru de Genainville fini sa course dans le ru de Houlent.

4.1.1. Les sources

Selon une monographie que l'on a consultée aux Archives Départementales du Val-d'Oise, Genainville possède de « nombreuses sources qui jaillissent un peu partout ». Selon cette monographie, elles sont au nombre de 14 :

- Source du Val de la Celle
- Source de l'Autreville
- Source de la Fontaine couverte
- Source du Petit Moulin
- Source Maillard
- Source Simon
- Source de la rue des Rigauds
- Source de la Sérée
- Source de la Galousette
- Source de la rue Trognon
- Source de la Fontaine aux Pigeons
- Source de la Fontaine Saint-Martin
- Source de Préfontaine
- Source du Bois de l'Aunaie

Toujours selon la monographie consultée, il existe des particularités dont celles que toutes les sources de Genainville « n'ont aucune perte ». La source du Val de la Celle forme donc le ru de Genainville, celle de la Fontaine aux Pigeons est reconnue pour ses biens faits digestive tandis que celles de Préfontaine et de l'Aunaie sont des eaux pétifiantes, c'est-à-dire, très riches en dioxyde de carbone et en carbonate de calcium. Une fois à l'air libre, ces eaux perdent leur dioxyde de carbone.

La source du Petit Moulin, quant à elle est dite « argentifère ». Nous pouvons croire, à cause de son surnom, que cette source contient de l'argent, mais cela serait erroné. La source

du Petit Moulin est une eau de source minérale et tient sa dénomination à son « écume ressemblant au vif d'argent le plus parfait ».

L'eau de cette source a été approuvée des médecins de Paris et de part cette approbation, de nombreuses personnes venaient chercher, de cette eau, l'espoir de guérir des problèmes pulmonaires.

4.1.2. Les étangs et les mares

A Genainville, seul l'étang du Petit Moulin et la mare de la Bretèche nous sont fournis, toujours dans la monographie que nous avons consultée.

Il est écrit que l'étang du Petit Moulin avait une surface de 18.60 ares, mais que d'année en année, « il disparaît ».

Vue arrière de l'étang du Petit Moulin

La mare de la Bretèche, quant à elle a une surface de 1.70 ares et contient « d'excellents poissons ». Elle sert également d'abreuvoir aux animaux de la ferme, si on en croit le document des Archives.⁴

Mare de la Bretèche

Dans nos recherches, nous avons appris que certaines portions de ces sources, par exemple la source du Bois de l'Aunaie, et l'étang des Moines, ou l'étang du Petit Moulin, sont recensés et classés en tant que réserve biologique.

4.1.3. Les puits

Les propriétés qui ne sont pas à proximité d'une source, ont des puits. La monographie qui nous a informés sur l'hydrographie de Genainville nous renseigne également sur les puits présents dans le village.

Nous les reportons ci-dessous avec leur « nom » et leur profondeur.

Puits Pourfillet	1 mètre	Puits Subtil	11 mètres
Puits Bourgain Louis	4 mètres	Puits de l'Ecole	13 mètres
Puits Lefrançois	4 mètres	Puits Lefèvre Julien	13 mètres
Puits Angénieux	5 mètres	Puits Letrot	13 mètres
Puits Etienne	5 mètres	Puits Bourgain	15 mètres
Puits Ibry	8 mètres	Puits Vallet	15 mètres
Puits Lefèvre	8 mètres	Puits Chevallier	16 mètres
Puits Lemoine Modesse	8 mètres	Puits de la Bretèche	42 mètres
Puits Langlois	9 mètres	Puits de la Moinerie	63 mètres
Puits Lemoine Lucien	10 mètres		

Nous pouvons lire dans la monographie que « la plupart de ces puits sont munis d'une pompe mais s'en trouve encore quelques-uns qui en sont dépourvus et d'où l'eau est amenée à l'autre d'un seau monté par une chaîne s'enroulant sur un treuil mû à la main ».

Puits de la ferme de la Bretèche, à gauche, en 1987, à droite 2013

CHAPITRE 5 MISE EN VALEUR

« Sentiers du patrimoine » est une marque déposée par la Fédération française de randonnée pédestre. Il s'agit, comme on peut s'en douter, de marier randonnée et visite de sites remarquables.

Le Parc Naturel Régional du Vexin français souhaite promouvoir cette formule sur son territoire, cela s'intègre parfaitement avec la volonté que le Parc a, d'améliorer ses voies de pente douce.

C'est pourquoi 5 opérations tests, qu'il a entièrement financées, ont été lancées : à Oinville-sur-Montcient (*Couleurs du Vexin français* n°41) ainsi qu'à Gouzangrez, Haute-Isle, La Roche-Guyon et Nesles-la-Vallée. Les thèmes mis en avant sont divers : Oinville-sur-Montcient a choisi celui de l'eau mais ce peut aussi être le paysage, l'histoire communale, les activités humaines...

Les sentiers du patrimoine se singularisent par une signalétique spécifique qui délivre aux promeneurs des informations sur les lieux qu'ils traversent au moyen de panneaux, conformes à une charte graphique élaborée en partenariat avec les communes. Une table de lecture du paysage peut être prévue et une documentation est mise à disposition. A ce sujet, le Parc réfléchit à l'édition d'un topo guide consacré aux sentiers du patrimoine du Vexin français.

L'expérimentation menée sur les 5 communes ayant été concluante, une seconde tranche de cette opération est aujourd'hui mise en œuvre. Un appel à candidature a été lancé, auquel 6 communes ont déjà répondu.

Le Parc participera financièrement à ces nouvelles opérations, notamment en subventionnant la réalisation de la signalétique.

CONCLUSION

Ce sujet traitant du patrimoine genainvillois lié à l'eau, nous a particulièrement étonnés tant la masse d'informations fournies.

Contrairement à ce que nous pensions, peu d'anecdotes croustillantes à raconter à propos des lavandières, ni des histoires autour des moulins.

Ce sujet nous a permis d'en savoir un peu plus sur Genainville et les différents monuments que l'on peut rencontrer lors d'une promenade.

Au début de nos recherches, nous avons eu peur de ne pas nous entendre, d'un point de vue organisation de travail. Nos méthodes de recherches et d'observations, voire de rédaction, sont plutôt aux antipodes.

Finalement, nous avons trouvé un équilibre. Nous avons été surpris de voir notre complémentarité. Nos différents points de vue et différentes expériences ont su trouver leurs places dans nos dialogues.

L'un comme l'autre avons appris à travailler avec un caractère différent, et nous avons, malgré nous, adopté l'attitude de l'autre.

L'un était très cadré, l'autre, plutôt dispersée. Nous avons su prendre ce qu'il y avait de meilleur en l'autre.

Pour conclure, ce projet tuteuré, bien qu'il nous a apporté beaucoup de stress, a été une expérience bénéfique pour l'avenir. Il a été un bon entraînement pour se gérer et gérer le rythme de l'autre également.

Nous espérons que vous avez apprécié à la lecture, autant que nous, à la rédaction.

ANNEXES

Les annexes sont seulement sous format papier.

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES

Fiches et Rapports

Bulletin de l'Association des Amis du Vexin français, n°48, 2001

Echos, Notre Histoire, *Ville d'eau dans le Val-d'Oise ?*, n°99, 1953

GARNIER Fr., *Etude hydrogéologique du site archéologie de Genainville et de ses environs*, 2004

Guide de restauration, *Petit Patrimoine au Pays de la Roche aux Féés*

LE RONNE V., Fichiers constitués vers 1900, Sites, Epigraphie, Noms de lieudits, 2012

Le Vexin français, un territoire bordé d'eau

Parc Naturel Régional du Vexin français, *Couleurs du Vexin français, Le journal du Parc naturel régional du Vexin français*, n°42, juin 2011

Parc Naturel Régional du Vexin français, *Guide pratique du patrimoine bâti du Vexin français*

Livres et Revues

Au pied du mur, *Fermes et maisons villageoises, 30 exemples de réhabilitation*, éd. Eyrolles

GRANLER R., *Les métiers disparus*, éd. Sud-Ouest

LEFEBURE Ch., *La France des lavoirs*, éd. Privat

Les amis du Vexin français, *Guide du Vexin français*, éd. Valhermeil

Mémoire en Images, Le Canton de Magny-en-Vexin, éd. Georges Mercier

NOVARINO A., *Dictionnaire des métiers oubliés de la ville et de la campagne*, éd. Omnibus

VASSEUR R. et WARO Fr., *Villages du Vexin : Genainville, Un prieuré, une église au cœur d'une communauté rurale*, Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin, Mairie de Genainville, 1991

VINCENT M., *Maison de Brie et d'Île-de-France*

Vivre en Val-d'Oise, *L'exemple de Genainville*, n° 10, p 30-41, Novembre 1991

Liens Internet

<http://vexin.fr.pagesperso-orange.fr/vexin/moulins.htm>

<http://www.cddp95.ac-versailles.fr/IMG/pdf/geologie-valdoise.pdf>

[http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Document technique d accompagnement cle251d1f.pdf](http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Document_technique_d_accompagnement_cle251d1f.pdf)

<http://www.genainville.fr/content/heading503/content862.html>

<http://www.patrimoine-histoire-saint-piat.fr/eure-moulin/historique.htm>

<http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/education-et-culture/valorisation-patrimoines/sentiers-du-patrimoine/>